

Ontwerp en evaluatie van meetnetten voor het milieu- en natuurbeleid

Leidraad voor de opdrachtgever

Dankwoord

Deze leidraad vormt het sluitstuk van de studieopdracht "Kwaliteitsvolle monitoring voor het beleid - Afwegingskader en rekenmodel voor de bepaling van de steekproefgrootte bij beleidsgerichte monitoring" (Bestek LIN/AMINAL/DTG/2004/OL200300184) die werd toegekend door de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (destijds Directoraat-generaal van AMINAL) van de Vlaamse overheid en onder leiding van de heer Jean-Pierre Heirman. Onze dank gaat uit naar Ludo Vanongeval, Philippe Van Haver en Pieter Van Vooren die de opdracht begeleidden.

We bedanken ook de leden van de stuurgroep: Claude Belpaire (INBO), Luc De Bruyn (INBO), Ward De Cooman (VMM), Konjev Desender (KBIN), Lieven Detemmerman (VMM), Gerrit Genouw (INBO), Geert Goemans (INBO), Maarten Hens (INBO), Ludo Holsbeek (LNE), Henk Maeckelberghe (VMM), Desiré Paelinckx (INBO), Bob Peeters (VMM), Jan Pickery (APS), Philip Van Avermaet (VMM), Bart Vandecasteele (INBO & ILVO), Adelheid Vanhille (VMM), Axel Verachtert (LNE), Gaby Verhaegen (VMM), Nico Verwimp (ANB), Martine Waterinckx (ANB).

Bart Vandecasteele (INBO, nu ILVO) en Gerrit Genouw (INBO) hadden een grote inbreng bij de visievorming rond het project met als focus kwaliteitzorg. Ook waren zij betrokken bij de coördinatie van de initiële gevalstudies van deze opdracht. Daartoe stelden de verantwoordelijken van volgende meetnetten informatie en gegevens ter beschikking: "Depositie meetnet verzuring" (Philip Van Avermaet, VMM), "Intensieve monitoring boscossysteem" (Gerrit Genouw & Peter Roskams, INBO), "Waterbodemeetnet" (Ward De Cooman & Lieven Detemmerman, VMM), "het Vlaamse palingpolluentenmeetnet" (Geert Goemans & Claude Belpaire, INBO).

Bij het schrijven van de leidraad werden we bijgestaan door een redactiegroep, die bestond uit Hilde Heyrman (VLM), Jan Pickery (APS), Philippe Van Haver (LNE), Ludo Vanongeval (LNE) en Pieter Van Vooren (LNE). We danken hen van harte voor de vele waardevolle suggesties en opbouwende commentaren.

Een voorlopige versie van de leidraad werd voorgelegd aan lectoren. Hun opmerkingen resulteerden in een aanzienlijke verbetering van de uiteindelijke tekst. Onze oprechte dank gaat daarom naar: Raymond Bogaert (VMM), Ralph Eppinger (VMM), Vincent Kint (KUL), Bob Peeters (VMM), Jan Pickery (APS), Philip Van Avermaet (VMM), Bart Vandecasteele (ILVO), Adelheid Vanhille (VMM), Ludo Vanongeval (LNE), Martine Waterinckx (ANB) en Jim Casaer, Bruno Devos, Heidi De Molder, Caroline Geeraerts, Maurice Hoffmann, Dirk Maes, Johan Neiryndck, Peter Roskams, Anik Schneiders, Jan Stuyck, Wouter Van Reeth, Gunther Van Ryckegem, Gerlinde Van Thuyne, Jan Van Uytvanck, Hugo Vereycken, Arne Verstraeten (allen INBO).

Samenvatting

De toenemende vraag naar informatie door het milieu- en natuurbeleid heeft geleid tot de uitbouw van een groot aantal meetnetten. Echter, een groter gegevensaanbod garandeert geen toename van de gewenste kennis. In de eerste plaats moet goed nagedacht worden over de omvang en aard van de gegevens die nodig zijn om de informatiebehoefte in te vullen en bij te dragen aan de beleidswerking.

Met deze leidraad bieden we een denkkader aan om een meetnet voor milieu- en natuurinformatie tijdens de ontwerp- of evaluatiefase beter af te stemmen op de informatienoden van het beleid. Het ontwerpen van een kwaliteitsvol meetnet is een **interactief en interdisciplinair proces** dat een nauwe en herhaalde samenwerking vereist tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de meetnetontwerper, bijgestaan door domeinexperts, methodologen en statistici. De versie van de leidraad die u nu in handen heeft, richt zich tot de **opdrachtgever** en concentreert zich op de taken die u moet uitvoeren.

Inleiding en leeswijzer

In het eerste, inleidende hoofdstuk schetsen we de kringloop van informatie geleverd door een beleidsgericht meetnet. We introduceren het concept 'meetnetontwerp', waarbij we dezelfde stappen beschouwen als deze die de meetnetinformatie uiteindelijk zal doorlopen. Het uiteindelijke streefdoel hierbij is om de gegenereerde gegevens zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw informatiebehoefte als opdrachtgever.

Zonder systematische aanpak is het ontwerp van een meetnet een complex en omstandig proces. Daarom hebben we het proces opgedeeld in **vijf fasen** die we in een logische volgorde doorlopen. De bespreking van deze vijf fasen maakt de hoofdmoot uit van deze leidraad.

Daarnaast gaan we in de inleiding in op drie meetnetkenmerken (doelstelling, functie en context) die van essentieel belang zijn voor het omschrijven van de informatiebehoefte en belangrijke consequenties hebben voor het meetnetontwerp. De doelstelling omschrijven we als toestandsovervolg ('surveillance') of monitoring. We maken een onderscheid tussen meetnetten met een signalerende en een controlerende functie. De meetnetinformatie kan gebruikt worden binnen een programma- of projectcontext.

Tot slot schetsen we in het inleidende hoofdstuk de draagwijdte van deze leidraad en geven we een leeswijzer mee waarin we o.a. de opbouw van de verschillende hoofdstukken bespreken.

In wat volgt bespreken we beknopt de taken en acties in elk van de vijf fasen van het meetnetontwerp.

Fase I: Prioriteren van de informatiebehoeften

Het belangrijkste aandachtspunt is hier het bereiken van de maximale **inhoudelijke kwaliteit** van de meetnetgegevens: het genereren van relevante, toegankelijke en toepasbare informatie voor de opdrachtgever.

Het ontwerp van een meetnet gaat uit van een (generieke) vraag naar informatie door de opdrachtgever. In de meeste gevallen is de initiële informatiebehoefte vrij vaag omschreven. Daarom moet u als opdrachtgever samen met de meetnetontwerper voldoende aandacht besteden aan een grondige analyse van welk type informatie nodig is en hoe deze informatiebehoefte kadert in uw taken. Daartoe moet u zo goed mogelijk expliciteren waarom u behoefte heeft aan bepaalde informatie. De meetnetontwerper maakt een systematische beschrijving van de informatie vragen en de meetnet-

kenmerken die ze vereisen. Daarnaast moet hij/zij voldoende wetenschappelijke kennis opdoen over de te meten doelpopulatie en tevens een zicht krijgen op het aanbod van mogelijk relevante gegevens (uit bestaande meetnetten en andere gegevensbronnen). Ook de randvoorwaarden (budgettair, tijdsgebonden, e.a.) moeten duidelijk in kaart gebracht worden.

Op basis van een synthese van de opgedane kennis, zoekt de meetnetontwerper naar overeenkomsten tussen de vraag naar informatie en het bestaande gegevensaanbod. Dat zal toelaten om de informatieleemte te identificeren die het nieuw te ontwerpen meetnet moet invullen. Hierbij moet u, in samenwerking met de meetnetontwerper, de informatiebehoeften rangschikken naar belangrijkheid. Voor elk van de informatievragen specificeert de meetnetontwerper de belangrijkste kenmerken van het te ontwerpen meetnet. Mogelijk kunnen niet alle vragen met eenzelfde meetnetontwerp beantwoord worden. Dat betekent dat een verdere bijstelling of afzwakking van de informatievragen nodig is. Hierbij moeten vermoedelijk enkele fundamentele keuzes gemaakt worden over de inhoudelijke prioriteiten van het meetnet. Het eindresultaat is een opgave van duidelijk omschreven prioritaire vragen, met de belangrijkste vereiste meetnetkenmerken. Deze vragen zullen het verdere meetnetontwerp sturen. Ook berekent de meetnetontwerper een (ruwe) schatting van het totale bereik van alle kosten voor de implementatie en opvolging van het meetnet.

We benadrukken dat het selecteren en omschrijven van de **prioritaire vragen** een gedeelde verantwoordelijkheid is van u en de meetnetontwerper. Indien te weinig aandacht uitgaat naar deze interactie, dan is de kans groot dat een meetnet ontworpen wordt zonder een duidelijke doelomschrijving of op basis van valse verwachtingen.

Fase II: Uitwerken van de gegevensinzameling

In deze fase besteedt de meetnetontwerper aandacht aan de **numerieke kwaliteit** van de gegevens: (1) het schatten van parameters en (2) het toetsen van statistische hypothesen.

Daartoe moeten de prioritaire vragen verder uitgediept worden door ze te vertalen naar meetvragen en hypothesen. Voor elke prioritaire vraag worden volgende aspecten behandeld: (1) Welke gegevens verzamelen? (2) Hoe de steekproefpunten trekken? (3) Hoeveel en hoe vaak gegevens verzamelen? (4) Hoe het steekproefpunt lokaliseren en hoe de meetobjecten selecteren en de meetvariabelen opmeten? en (5) Wat is de kostprijs van de gegevensverzameling?

Na een synthese van deze informatie vergelijkt de meetnetontwerper de meetnetkenmerken van de verschillende prioritaire vragen en meetvragen en zoekt hij/zij naar overeenkomsten en belangrijke verschillen. Hierbij worden ook de schattingen van de kostprijs beschouwd. In samenspraak met u moet de meetnetontwerper de verschillende mogelijkheden ten opzichte van elkaar afwegen en, indien nodig, duidelijke keuzes maken. Met name moeten jullie beslissen voor welke prioritaire vragen de informatiebehoefte bijgesteld, afgezwakt of zelfs geschrapt moet worden.

In een volgende stap worden de uiteenlopende opties om de overblijvende prioritaire vragen en meetvragen te beantwoorden meer gedetailleerd onderzocht. Dat gebeurt best a.d.h.v. een kosteneffectiviteitanalyse. Dat betekent een analyse van de effectiviteit (numerieke uitkomst van het meetnet) in functie van de kosten van de verschillende onderdelen van het steekproefontwerp.

Het uiteindelijke resultaat van Fase II is een gedetailleerd ontwerpscenario voor het meetnet dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de verschillende prioritaire vragen en verwachtingen ten aanzien van het meetnet. Hierbij voegt de meetnetontwerper een duidelijke kostenraming.

Fase III: Plannen van de gegevensverwerking

In deze fase wordt een strategie uitgetekend om de 'gegevensstroom' te beheersen en de meetgegevens optimaal te verwerken. Hierbij maakt de meetnetontwerper een voorafspiegeling van hoe de

toekomstige meetnetbeheerder met de gegevens zal omgaan.

De meetnetontwerper werkt eerst een blauwdruk uit van een goed opgebouwde en goed gedocumenteerde databank die moet instaan voor een kwaliteitsvolle gegevensopslag. Vervolgens tekent hij/zij een werkwijze uit voor de gegevensverwerking. Deze verloopt in drie stappen: (1) van meetgegevens naar analysevariabelen; (2) statistische analyses; (3) interpretatie van de resultaten.

We benadrukken dat deze aspecten reeds aandacht moeten krijgen vóór de start van het meetnet. Op deze manier kan de meetnetontwerper uitzoeken of er nog tekortkomingen schuilen in de gegevens. Dat is essentieel omdat keuzes m.b.t. de gegevensinzameling heel sterk de mogelijkheden tot gegevensverwerking en dus de output van het meetnet determineren.

Tevens is het belangrijk dat u als opdrachtgever een zo concreet mogelijk beeld krijgt van de voorziene resultaten van het meetnet, zodat u kan aangeven in welke mate de verwachtingen worden ingelost. Indien aanpassingen aan het meetnetontwerp nodig zijn, dienen mogelijk bepaalde facetten van de gegevensinzameling bijgesteld te worden (terugkoppeling naar Fase II).

Fase IV: Plannen van de rapportering en communicatie

Om een effectief en optimaal gebruik van de meetnetresultaten te garanderen, is op voorhand een reflectie nodig over de best mogelijke manier om de meetnetresultaten te communiceren naar u als opdrachtgever en eventuele andere doelgroepen. De meetnetontwerper zoekt uit met welke eindproducten zo doelgroepgericht en efficiënt mogelijk kan ingespeeld worden op de specifieke informatiebehoefte. Soms zal het volstaan om slechts één eindproduct af te leveren. In andere gevallen is het echter aan te raden meerdere producten uit te brengen, omdat de vorm waaronder en de cyclus waarmee de resultaten gepresenteerd moeten worden te ver uiteen liggen.

Dat alles wordt concreet gemaakt door het uitwerken van een communicatiestrategie en een beschrijving van de gewenste eindproducten, met een kostenraming. Daarnaast moet een langetermijnplanning aangeven welke instantie zal instaan voor welk eindproduct en met welke cyclus het product zal uitgebracht of geactualiseerd worden. Op basis van deze informatie moet u beslissen welke eindproducten het meetnet zal genereren.

Fase V: Laatste voorbereidingen, implementatie en kwaliteitszorg

Na het beëindigen van de eerste vier fasen, moet u als opdrachtgever beslissen over het al dan niet daadwerkelijk opstarten van het meetnet. Indien het meetnet wordt opgestart, dan moeten de meetnetontwerper en/of de toekomstige meetnetbeheerder nadenken over de implementatie en verdere kwaliteitszorg van het meetnet.

Voor de start van het meetnet, of van een proefproject, moeten eerst een aantal praktische en operationele aspecten uitgeklaard worden, waaronder de begroting, personeelsplanning en werkplanning. Daarnaast is het belangrijk dat het hoe en waarom van het meetnet voldoende gedocumenteerd wordt. Opdat het meetnet in de praktijk goed zou functioneren, moeten de meetnetontwerper en/of de toekomstige meetnetbeheerder nadenken over de kwaliteitszorg gedurende de gegevensinzameling, -opslag en -verwerking. Aanpassingen aan het meetnetontwerp moeten goed geargumenteed en beschreven worden. Ook moet bij het gebruik van vaste (dure) meetinstallaties nagedacht worden over een langetermijnplanning voor het onderhoud en de vervanging van de installaties. Tot slot moet begroot worden op welke momenten een kritische evaluatie of audit van het meetnet doorgevoerd zal worden.

Inhoud

Dankwoord	3
Samenvatting	5
Inleiding en leeswijzer	11
Doel van deze leidraad	11
De vijf fasen van een meetnetontwerp	12
'Beleidsgerichte meetnetten': enkele toelichtingen	14
Leeswijzer	22
Taken van de opdrachtgever	24
I. Fase I: Prioriteren van de informatiebehoefte	27
I.1 Doelstelling	29
I.2 Analytisch kader	30
<i>I.2.1 Bouwsteen 1: Analyse van de vraagzijde</i>	30
<i>I.2.2 Bouwsteen 2: Analyse van de wetenschappelijke basis</i>	32
<i>I.2.3 Bouwsteen 3: Analyse van de aanbodzijde</i>	33
<i>I.2.4 Bouwsteen 4: Analyse van de randvoorwaarden</i>	34
I.3 Synthese en het maken van keuzes	34
I.4 Resultaten en procescriteria	38
II. Fase II: Uitwerken van de gegevensinzameling	41
II.1 Doelstelling	43
II.2 Analytisch kader	44
<i>II.2.1 Bouwsteen 1: Welke gegevens verzamelen</i>	44
<i>II.2.2 Bouwsteen 2: Steekproeftrekking</i>	48
<i>II.2.3 Bouwsteen 3: Hoeveel gegevens verzamelen – dimensionering van het meetnet</i>	50
<i>II.2.4 Bouwsteen 4: Uitwerken bemonsteringsmethodiek</i>	55
<i>II.2.5 Bouwsteen 5: Bepaling van de meetkosten</i>	55
II.3 Synthese en het maken van keuzes	56
II.4 Resultaten en procescriteria	59

III. Fase III: Plannen van de gegevensverwerking	61
III.1 Doelstelling	63
III.2 Analytisch kader	64
III.2.1 <i>Bouwsteen 1: Kwaliteitsvolle gegevensopslag</i>	64
III.2.2 <i>Bouwsteen 2: Kwaliteitsvolle gegevensverwerking</i>	64
III.3 Synthese en het maken van keuzes	67
III.4 Resultaten en procescriteria	68
IV. Fase IV: Plannen van de rapportering en communicatie	69
IV.1 Doelstelling	71
IV.2 Analytisch kader	72
IV.2.1 <i>Bouwsteen 1: Analyse gegevensgebruik opdrachtgever</i>	72
IV.2.2 <i>Bouwsteen 2: Analyse gegevensgebruik overige doelgroepen</i>	73
IV.3 Synthese en het maken van keuzes	75
IV.4 Resultaten en procescriteria	77
V. Fase V: Laatste voorbereidingen, implementatie en kwaliteitszorg	79
V.1 Doelstelling	81
V.2 Richtlijnen en aandachtspunten	81
V.2.1 <i>Goedkeuring van het meetnetontwerp</i>	81
V.2.2 <i>Start van het meetnet</i>	83
V.2.3 <i>Documentatie van het meetnet</i>	83
V.2.4 <i>Kwaliteitsvolle gegevensinzameling en -opslag</i>	84
V.2.5 <i>Controle en evaluatie van het meetnet</i>	84
V.3 Resultaten en procescriteria	85
Geciteerde en aanbevolen literatuur	87
Colofon	89

Inleiding en leeswijzer

Doel van deze leidraad

De vragen en verwachtingen t.a.v. het milieu- en natuurbeleid worden meer en meer veelzijdig en complexer. Ondermeer daarom groeit vanuit die hoek de behoefte aan betrouwbare gegevens over de geografische spreiding en/of de tijdsgebonden veranderingen van relevante variabelen. Deze informatie moet toelaten om de noodzaak tot het nemen van gepaste beleids- en beheersmaatregelen te signaleren en te kwantificeren en om de genomen maatregelen te controleren en evalueren. Dat maakt het mogelijk de gedane investeringen te verantwoorden. Binnen het beleid leeft dus de vraag naar de uitbouw van meetnetten die zorgen voor een breder, dieper en beter toegankelijk gegevensaanbod. Een groter gegevensaanbod garandeert echter geen toename van de gewenste kennis. In de eerste plaats moet goed nagedacht worden over de aard van de gevraagde informatie en daarop aansluitend de omvang en aard van de gegevens die nodig zijn om de informatiebehoefte in te vullen en bij te dragen aan de beleidswerking.

CITAAT Programmabureau Meetstrategie 2000+

'Meten is weten', wordt gezegd. Maar met het beschikbaar komen van steeds grotere hoeveelheden meetgegevens ... is vooral de eenvoud van deze oude waarheid bedrieglijk geworden. De tijden zijn veranderd. ... waterbeheer ... vereist een uitgekende strategie om de meetgegevens in te winnen en beschikbaar te stellen. 'Weten wat te meten' is de uitdaging van vandaag.

CITAAT Vos et al. (2000)

Surprisingly enough, many ecological monitoring systems are lacking clear purposes. A mere 'knowing-what-is-going-on' argument often seems to motivate the effort. However, such a vague argument can not be used to derive clear objectives and will easily lead to 'datacleptomania', i.e. the uncontrolled desire to collect more data.

Met deze leidraad bieden we een denkkader aan om een meetnet voor milieu- en natuurinformatie tijdens de ontwerp- of evaluatiefase beter af te stemmen op de informatienoden van het beleid. Hierbij onderscheiden we twee essentiële aspecten. Vooreerst moeten de meetnetgegevens een hoge **inhoudelijke kwaliteit** hebben en relevante, toegankelijke en toepasbare informatie genereren voor de opdrachtgever. Daarnaast moet bijzondere aandacht gaan naar de **numerieke kwaliteit** van de geleverde informatie: de meetnetgegevens moeten zo verzameld worden dat ze toelaten om met de gewenste statistische betrouwbaarheid conclusies te formuleren. Hierbij zijn aspecten van steekproefontwerp en -grootte van essentieel belang. Op deze manier kan het resulterende cijfermateriaal een (deel van het) antwoord geven op de gestelde vragen en dus instaan voor een betere empirische onderbouwing en aansturing van het milieu- en natuurbeleid ("evidence based policy"). Het afstemmen van de meetnetinformatie op de vragen vanuit het beleid vereist een nauwe en her-

haalde samenwerking tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de meetnetontwerper, bijgestaan door domeinexperts, methodologen en statistici. Het ontwerpen van een kwaliteitsvol meetnet is dus een **interactief en interdisciplinair proces**. Aangezien de achtergronden, competenties en taken van opdrachtgever en meetnetontwerper sterk kunnen verschillen, hebben we twee versies van de leidraad uitgewerkt.

De versie die u nu in handen heeft, richt zich tot de **opdrachtgever** en concentreert zich op de taken die u als opdrachtgever moet uitvoeren. De specifieke taken van de meetnetontwerper worden hier beknopt weergegeven, maar komen uitgebreid aan bod in de leidraadversie voor de meetnetontwerper.

De vijf fasen van een meetnetontwerp

De informatie geleverd door een meetnet doorloopt een kringloop van stappen (Figuur 1; linkerhelft). Het ontwerp situeert zich tussen de initiële vraag naar informatie en de daadwerkelijke gegevensinzameling. Dat ontwerp is een complex proces waarbij tal van beslissingen genomen moeten worden die onderling van elkaar afhangen. Uitgaande van conceptuele beschouwingen en op basis van een evaluatie van bestaande meetnetten stellen meerdere auteurs (o.a. Noss, 1999; Vos *et al.*, 2000) dat we tijdens het ontwerp van een meetnet een aantal stappen in logische volgorde moeten doorlopen. De centrale gedachte hierbij is dat het opzetten van een meetnet moet uitgevoerd worden met eenzelfde ernst en op een gelijkaardige wijze als deze waarmee een goede wetenschapper werkt aan het ontwerp van een wetenschappelijk onderzoek.

AANDACHTSPUNT

Een wetenschappelijk onderzoeksprogramma of –voorstel gaat uit van een initiële probleemstelling (“original concern”), die vertaald wordt naar specifieke onderzoeksvragen, vaak geformuleerd als toetsbare hypothesen. Hierna legt de onderzoeker vast hoe de informatie, vereist om die hypothesen te toetsen, zal verzameld worden. Dat omvat het bepalen van de proefopzet, de te meten variabelen, de vereiste steekproefgrootte en het nodige aantal herhalingen van het experiment, de specifieke meetmethoden en het beheer en de statistische verwerking van de te verzamelen gegevens. Ook wordt ingegaan op de rapportage en communicatie van de uiteindelijke resultaten.

Naar analogie met de generieke werkwijze voor het ontwerpen van wetenschappelijk onderzoek, hebben we een procedure uitgewerkt voor het ontwerpen van een doordacht en doelgericht meetnet. Deze werkwijze, die we schematisch voorstellen in Figuur 1, zal in deze leidraad uitvoerig worden toegelicht. Het onderliggende principe is dat we tijdens het ontwerp van een meetnet dezelfde stappen moeten beschouwen als de stappen die de gegenereerde informatie zal doorlopen, met als uiteindelijk streefdoel dat de voorziene gegevens zo goed mogelijk aansluiten bij de informatiebehoefte van de opdrachtgever.

Ter inleiding gaan we nu bondig in op vijf fasen die nodig zijn voor het ontwerpen /evalueren en implementeren van een beleidsgericht meetnet:

- Fase I. Prioriteren van de informatiebehoefte: interactie tussen opdrachtgever en meetnetontwerper die zal leiden tot de afbakening van de prioritaire vragen die het meetnet moet beantwoorden en specificatie van de belangrijkste daartoe vereiste meetnetkenmerken.
- Fase II. Uitwerken van het steekproefontwerp en de gegevensinzameling: gedetailleerde specificatie van de vereiste gegevensinzameling en geassocieerde kosten om te komen tot een optimale informatieverstrekking in functie van het beschikbare budget.
- Fase III. Plannen van de gegevensverwerking: zo gedetailleerd mogelijk concretiseren van de gegevensopslag en -verwerking en de interpretatie van de analyseresultaten om te komen tot een voorafspiegeling van de toekomstige meetnetresultaten.
- Fase IV. Plannen van de rapportering en communicatie: opstellen van een communicatiestrategie in functie van de informatiebehoefte van de opdrachtgever en andere doelgroepen.
- Fase V. Laatste voorbereidingen, implementatie en kwaliteitszorg: uitwerken van operationele aspecten (begroting, personeelsplan, kwaliteitszorg) voor de eigenlijke start van het meetnet.

Figuur 1: Schematische weergave van de kringloop van informatie geleverd door een beleidsgericht meetnet. Het meetnetontwerp (bruine achtergrond) wordt geïnitieerd door de informatiebehoefte en omvat vier fasen met onderlinge afstemmingen en mogelijke terugkoppelingen. Pas na een voldoende afstemming van de voorziene eindresultaten op de prioritaire informatiebehoefte wordt overgegaan tot de implementatie (Fase V) en de start van de gegevensinzameling.

Het ontwerpen van een meetnet in verschillende fasen en op een wetenschappelijk geijkte manier biedt vele voordelen:

- ★ De meetnetontwerper en u beschikken over een gemeenschappelijk denk- en werkkader dat helpt om op systematische wijze de verschillende stappen opeenvolgend te doorlopen.
- ★ De opdeling in een beperkt aantal fasen met duidelijke beslissingsmomenten draagt ertoe bij dat het besluitvormingsproces transparant en overzichtelijk verloopt. Op het einde van elke fase moet u samen met de meetnetontwerper kritisch evalueren of aan alle criteria voldaan is. Indien het meetnetontwerp niet voldoende beantwoordt aan uw wensen, is een tijdige bijsturing nog mogelijk.
- ★ Elke fase van het ontwerp omvat een aantal kenmerkende taken en genereert een specifieke output. Hierdoor kunnen u en de meetnetontwerper op het juiste moment de gepaste aspecten behandelen en de nodige keuzes maken. Zo wordt bv. duidelijk dat bij het afbakenen van de prioritaire vragen (Fase I) in principe nog niet moet worden nagedacht over de manier waarop de meetgegevens lokaal ingezameld (Fase II) of verwerkt (Fase III) zullen worden.
- ★ Elke stap bouwt verder op de fundamenteën van de vorige, maar dat neemt niet weg dat het ontwerpen van een meetnet een iteratief proces is, waarbij terugkoppeling naar en interactie tussen de verschillende fasen plaatsvindt. Zo kunnen bv. aspecten van het steekproefontwerp (Fase II) leiden tot het bijsturen, of zelfs schrappen, van een van de prioritaire vragen (Fase I), of kunnen vereisten m.b.t. de gegevensanalyse (Fase III) een herziening van de gegevensinzameling (Fase II) of zelfs van de prioritaire vraagstelling (Fase I) vereisen.

De taken en acties die in elk van de vijf fasen ondernomen moeten worden, komen uitgebreid aan bod in de volgende hoofdstukken van deze leidraad.

'Beleidsgerichte meetnetten': enkele toelichtingen

Wat zijn 'beleidsgerichte meetnetten'?

Een meetnet is een instrument om de relevante kenmerken van een doelpopulatie op te volgen door op regelmatige tijdstippen goedgekozen variabelen op te meten, volgens een gestandaardiseerde methode, in een stelsel van meetplaatsen. Een doelpopulatie is de verzameling van populatie-elementen waarover we informatie willen inwinnen en eventueel een uitspraak willen doen. Wanneer de metingen op een consistente manier en over een voldoende lange tijdsperiode herhaald worden, is het mogelijk evoluties in de toestand van de doelpopulatie waar te nemen.

DEFINITIE

Een beleidsgericht meetnet is een meetnet dat in opdracht van beleidskringen de toestand en evolutie van een bepaalde doelpopulatie beschrijft. Het adequaat functioneren van een beleidsgericht meetnet vereist een afstemming van de meetnetdoelstellingen, de gegevensinzameling, de gegevensverwerking en de rapportage op de informatiebehoefte van het beleid. Kortom, de meetnetgegevens moeten beleidsrelevant zijn en gebruikt worden met een duidelijk omschreven doel.

Meetnetten (voor milieu en natuur) worden quasi altijd uitgetekend als een **steekproef**. Het is immers financieel en praktisch niet haalbaar om op alle plaatsen in een bepaald gebied of regio metingen uit te voeren. Bovendien is dat ook niet nodig: een representatieve selectie van populatie-elementen in functie van de vraag naar gegevens volstaat om voldoende betrouwbare informatie aan te leveren.

Om op basis van steekproefgegevens conclusies te formuleren over de doelpopulatie is het noodzakelijk gebruik te maken van **statistiek**. U moet statistiek opvatten én gebruiken als een coherent geheel van concepten en inzichten die leiden tot een wetenschappelijke aanpak van (beleids)gerichte vragen. De belangrijkste toepassingsgebieden van meetnetgegevens zijn dan ook: (1) het schatten van kenmerken van de doelpopulatie (bv. een gemiddelde waarde, een percentage) en (2) het toetsen van statistische hypothesen (bv. het detecteren van een verschil tussen meerdere groepen uit de doelpopulatie, het detecteren van een trend in de tijd). De noodzaak om statistiek toe te passen betekent dat niet enkel aandacht moet uitgaan naar de statistische analyse van de gegevens. In de eerste plaats moet gestreefd worden naar een kwaliteitsvolle gegevensinzameling die is afgestemd op de informatievragen en die strookt met de randvoorwaarden van de analyses.

Beleids- en beheersinstanties hebben diverse informatiebehoeften. Ook vragen over eenzelfde thema (bv. waterkwaliteit) kunnen sterk uiteenlopen en vereisen vaak een andere aanpak en een verschillend meetnetontwerp. Het is een diepgewortelde, maar ook grote misvatting dat één meetnet de informatie kan verschaffen die nodig is om de diverse vragen t.a.v. een bepaald thema (bv. luchtverontreiniging) te beantwoorden. In dat opzicht is het van essentieel belang om eerst in te gaan op de begrippen doelstelling, functie en context. Dat zijn drie meetnetkenmerken die van essentieel belang zijn voor het omschrijven van de informatiebehoefte en belangrijke consequenties hebben voor het meetnetontwerp.

AANDACHTSPUNT

Merk op dat zowel in wetenschappelijke als beleidskringen diverse termen in uiteenlopende betekenissen worden gebruikt (denken we maar aan het containerbegrip 'monitoring'). In Vlaanderen (en vele andere regio's) bestaat nog geen consensus over de te gebruiken terminologie. In deze leidraad wordt op consistente wijze een terminologie gehanteerd die aansluit bij de meest gangbare betekenis van de termen in wetenschappelijke werken.

De doelstelling van meetnetten

We maken een onderscheid tussen twee, deels overlappende doelstellingen: toestandsopvolging en monitoring.

- (1) **Toestandsopvolging** ("surveillance") definiëren we als de periodieke herhaling van een gestandaardiseerde bemonstering van variabelen die toelaat de toestand en evolutie van een doelpopulatie te beschrijven.

Toestandsopvolging is vaak een essentieel middel om kennis te vergaren over de (snelheid en variabiliteit van) veranderingen die optreden in de omgeving en heeft daarbij de belangrijke functie om mogelijke problemen en eventueel negatieve evoluties te identificeren. Dergelijke kennisontwikkeling is vaak een eerste stap tot het nemen van beleidsmaatregelen en kan wijzen op de noodzaak om normen of streefwaarden te ontwikkelen en in te stellen.

- (2) **Monitoring** wordt omschreven als toestandsopvolging waarbij de evolutie van een doelpopulatie vergeleken wordt met a priori vastgestelde normen, referentiewaarden of doelstellingen. Een erg strikte benadering van monitoring vereist een precieze, kwantitatieve formulering van de streefwaarden. Een minder beperkende benadering hanteert de uitgangssituatie (*i.e.* de toestandsbeschrijving tijdens de eerste meetperiode) als referentiebeeld waarmee we de latere metingen kunnen vergelijken. Bij een meetnet met als doelstelling monitoring is het essentieel dat het ontwerp wordt afgestemd op de mogelijkheid om afwijkingen van de gestelde normen te detecteren met een redelijke waarschijnlijkheid.

Daarenboven spelen meetnetten met als doelstelling monitoring een specifieke rol in het beleidsbeslissingsproces. Meer bepaald geven de resultaten signalen naar beleidsmakers zodat zij (idealiter) kunnen fungeren als een soort thermostaat. Hiermee bedoelen we dat beleidsmakers - door het nemen van gepaste beleidsmaatregelen - instaan voor het behoud van een vooropgestelde kwaliteit van de ons omringende natuur en het leefmilieu.

Uit deze omschrijvingen volgt dat de doelstelling van een aantal meetnetten in de natuur- en milieusector ten onrechte wordt omschreven als "monitoring". Want vaak zijn geen normen of expliciet geformuleerde streefdoelen voorhanden en kan het beleid niet regulerend optreden. De doelstelling van deze meetnetten beperkt zich tot toestandsopvolging.

De functie van meetnetten

Naast de doelstelling kunnen we aan meetnetten een signalerende dan wel een controlerende functie toekennen.

- (1) Een meetnet met een **signalerende functie** volgt de toestand van de doelpopulatie op en pikt eventuele (negatieve) evoluties tijdig op ("early warning"). Indien gegevens over drukfactoren beschikbaar zijn, kunnen deze een aanwijzing geven omtrent de mogelijke oorzaken van de waargenomen veranderingen.
- (2) Een meetnet met een **controlerende functie** staat in voor de opvolging van het effect van bepaalde beleids- of beheersmaatregelen of maatschappelijke activiteiten of ontwikkelingen. Dat impliceert dat binnen de doelpopulatie een duidelijk onderscheid aanwezig is tussen elementen die wel of niet onderworpen werden aan de relevante maatregel of activiteit. Ook hier kunnen we extra (druk)factoren opmeten om het meetnet oorzaakgevoeliger maken.

Het evalueren van het effect van een (beleids)maatregel vereist een meetnet met een controlerende functie. Hierbij gaat men er van uit dat de waargenomen veranderingen kunnen toegeschreven worden aan de specifieke maatregelen die daartoe zijn genomen. Dat is echter minder evident dan het lijkt. Immers, het beleid kan zijn doel bereiken doordat de omstandigheden meezitten (bv. minder dagen met ozonoverschrijding door drie opeenvolgende jaren met veel neerslag en weinig zon), onder invloed van ander beleid (bv. minder nitraten in het oppervlaktewater door een afbouw van de veestapel), onder invloed vanuit het buitenland (bv. afname luchtverontreiniging vanuit het Ruhrgebied), enz.

Om de **causale** rol van een bepaalde maatregel aan te tonen, is strikt genomen een opzet nodig waarbij er ook een controlegroep is én waarbij de twee groepen (maatregel en controle) op een aselechte manier worden samengesteld. Als we alleen de evolutie na een bepaalde maatregel opvolgen (bv. door te vergelijken met de nulsituatie), dan kunnen we niet uitsluiten dat deze evolutie niet zou plaats gevonden hebben zonder deze maatregel. We moeten dus ook meetplaatsen hebben waar de maatregel niet wordt uitgevoerd.

Maar ook dat geeft geen sluitende garanties, want het zou kunnen dat een maatregel op een bepaalde plaats wordt uitgevoerd precies omdat daar het meeste effect verwacht wordt of omdat de maatregel daar het meest nodig is.

Er worden dus hoge eisen gesteld aan het ontwerp van een meetnet met controlerende functie. In de praktijk zal het niet altijd haalbaar zijn om aan deze norm te beantwoorden en moeten we met minder tevreden zijn. Dan moeten we de resultaten uiterst voorzichtig interpreteren en trachten om op andere manieren de lacunes in het proefopzet te compenseren. Bijvoorbeeld, de trends binnen een bepaald gebied na een bepaalde maatregel kunnen vergeleken worden met globale evoluties, al dan niet in het buitenland. Vaak is het ook noodzakelijk om extra variabelen op te nemen die de invloed meten van factoren die we niet kunnen controleren. Dat maakt het mogelijk om betere uitspraken te doen over het werkelijke effect van de beoogde maatregelen.

Typologie van meetnetten

De combinatie van doelstelling en functie levert vier types meetnetten (zie Figuur 2). Merk op dat de doelstelling en functie van een meetnet in de eerste plaats een inhoudelijk keuze is die een invloed zal hebben op de toepassingsmogelijkheden en reikwijdte van het meetnet. Ook kan deze keuze resulteren in een ander steekproefontwerp en/of gegevensinzameling. De methode om te komen tot het steekproefontwerp en de variabelenkeuze blijft echter dezelfde.

Figuur 2: Vier types beleidsgerichte meetnetten, afhankelijk van de combinatie van de doelstelling (toestandsopvolging of monitoring) en de functie (signalerend of controlerend) van het meetnet (gebaseerd op Van Reeth et al., 2006). (T = waargenomen toestand op tijdstippen T1 en T2, X = waargenomen toestand zonder beleids- of beheersmaatregelen (referentie), D = gekwantificeerd streefdoel).

- (1) **Toestandsopvolging sensu stricto:** dergelijk meetnet volgt de toestand van de doelpopulatie op (signalerende functie) bij afwezigheid van vooropgestelde doelen (toestandsopvolging sensu lato).

Een meetnet volgt sinds 2000 de evolutie op van de ozonconcentratie in enkele belangrijke steden in Vlaanderen

- (2) **Evaluatie van doelbereiking:** een meetnet dat de toestand van de doelpopulatie opvolgt (signalerende functie) en de waargenomen evoluties vergelijkt met a priori geformuleerde doelen of normen (monitoring).

Een meetnet volgt sinds 2000 de evolutie op van de nitraatconcentratie in oppervlaktewater en vergelijkt die met de drempelwaarde (50 mg/l) uit de Nitraatrichtlijn van het Mestactieplan.

- (3) **Effectopvolging:** dergelijk meetnet staat in voor de opvolging van het effect van bepaalde maatregelen of activiteiten (controlerende functie) bij afwezigheid van vooropgestelde doelen (toestandsopvolging sensu lato). Het meetnet beperkt zich tot een beschrijving van de veranderingen bij aan- en afwezigheid van de gegeven maatregel.

Een meetnet volgt sinds 2000 de evolutie van de ozonconcentratie op in zes Vlaamse steden. In drie van deze steden worden sinds 2005 maatregelen genomen om het verkeer te beperken. In de drie overige steden geldt geen verkeersbeperking.

- (4) **Evaluatie van effectiviteit:** een meetnet dat de veranderingen van een doelpopulatie opvolgt bij aan- en afwezigheid van een bepaalde maatregel (controlerende functie) en dat de waargenomen evolutie vergelijkt met voorafgaand geformuleerde doelen (monitoring). Dergelijk meetnet gaat na in hoeverre de genomen maatregel bijdraagt tot het bereiken van de gestelde doelstellingen of normen.

Een meetnet volgt sinds 2000 de evolutie op van de nitraatconcentratie in oppervlaktewater en dat zowel in gebieden waar wel als waar geen maatregelen voor mestspreading werden genomen. Zo wordt opgevolgd in welke mate mestspreading bijdraagt tot het halen van de drempelwaarde (50 mg/l) uit de Nitraatrichtlijn van het Mestactieplan.

AANDACHTSPUNT

Het expliciet formuleren van de doelstelling en functie van een meetnet is een essentiële stap in de eerste fase van het meetnetontwerp. Ook al kunnen bepaalde meetnetten meerdere functies en/of doelstellingen hebben, het expliciteren van het 'waarom' van de keuze voor een bepaalde functie en doelstelling zal u tijdens de verschillende fasen van het meetnetontwerp helpen de juiste keuzes te maken. Want de functie en doelstelling van een meetnet beïnvloeden in belangrijke mate het verdere meetnetontwerp.

De context van meetnetten

Ongeacht de doelstelling en functie, is het cruciaal een onderscheid te maken tussen meetnetten op basis van de context waarbinnen de informatie gebruikt zal worden.

- (1) In een **programmacontext** (in de literatuur ook aangegeven met de term “strategische context”) wil de opdrachtgever, ter ondersteuning van strategische beslissingen, beschikken over cijfers die de globale toestand en de evolutie van een verzameling elementen beschrijven. De aangeleverde informatie moet geschikt zijn om de omvang van de noden in te schatten en prioriteiten te leggen (signalerende functie) of om pakketten van maatregelen te evalueren (controlerende functie).
- (2) In een **projectcontext** wil de opdrachtgever informatie verkrijgen over specifieke elementen, vaak omwille van concrete knelpunten of maatregelen (reeds uitgevoerd of nog uit te voeren). Deze informatie moet toelaten om na te gaan waar en in welke mate bepaalde (negatieve of positieve) evoluties optreden (signalerende functie) en/of om het effect van een specifieke maatregel in te schatten (controlerende functie).

Deze opdeling heeft belangrijke gevolgen voor het steekproefontwerp.

Om goed te weten waarop de globale cijfers betrekking hebben, is het essentieel om in een programmacontext de doelpopulatie precies te omschrijven en om hieruit een representatieve steekproef van populatie-elementen te trekken. Dat is de beste garantie dat de steekproef een onvertekend beeld zal leveren van de doelpopulatie. De informatie van een individueel element (= steekproefpunt) is echter vaak weinig of niet bruikbaar om de toestand ervan te beschrijven. We hebben immers geen herhalingen op het niveau van het element en bijgevolg geen zicht op de grootte van de lokale variabiliteit.

In een projectcontext ligt de focus op het verkrijgen van precieze informatie over een of enkele specifieke elementen. Bij het steekproefontwerp moeten we er voor zorgen dat de betrokken elementen voldoende betrouwbaar in kaart worden gebracht. Vanuit een statistisch oogpunt is het daarom belangrijk elk element op een representatieve en voldoende intensieve manier (voldoende herhalingen) te bemonsteren.

Het is verleidelijk om de gegevens uit afzonderlijke al dan niet gelijkaardige meetnetten in een projectcontext te bundelen, om hieruit informatie voor een hele populatie af te leiden. Hiervoor is er echter geen statistische basis, aangezien de individuele elementen geen aselechte steekproef vormen uit een vooraf omliggende doelpopulatie.

AANDACHTSPUNT

Het is belangrijk te beseffen dat de context van het meetnet dat we voor ogen hebben sterk de wijze van gegevensinzameling bepaalt. Daarbij aansluitend geldt dat de gegevens van een meetnet uit een projectcontext niet zomaar toepasbaar zijn in een programmacontext en vice versa. Daarom is het essentieel om bij de aanvang van het meetnetontwerp een duidelijke keuze te maken tussen een programma- of een projectcontext. Zo niet is de kans op mislukking reëel. Een meetnet dat informatie aanlevert voor zowel een programma- als projectcontext is niet onmogelijk, maar de keuze hiervoor zal het meetnetontwerp ingewikkelder maken.

De ozonconcentratie in de lucht wordt gemeten op een reeks aselekt gekozen meetpunten verspreid over heel Vlaanderen. Dergelijk meetnet in een programmacontext en met een signalerende functie laat toe om tijdsgebonden veranderingen in de ozonconcentratie, op basis van dagmaxima, over heel Vlaanderen op te sporen. Afhankelijk van de geografische dichtheid van de meetpunten, laat het ook toe om regio's te lokaliseren waar de ozonconcentratie bepaalde drempelwaarden overschrijdt. Het meetnet is echter niet geschikt om precieze en betrouwbare informatie te verschaffen voor welbepaalde lokale knelpunten.

De ozonconcentratie in de lucht wordt gemeten op een reeks meetpunten die gekozen zijn in functie van gekende knelpunten. Dergelijk meetnet in een projectcontext en met een signalerende functie verschaft informatie over veranderingen in de ozonconcentratie, op basis van dagmaxima, op deze locaties en laat toe om er de frequentie van overschrijding van bepaalde normen te detecteren. Het meetnet verschaft evenwel geen onvertekende informatie over de globale toestand in Vlaanderen, omdat bewust geen metingen verricht werden op plaatsen met lage concentraties.

In 50 aselekt gekozen natuurreservaten, verspreid over heel Vlaanderen, wordt jaarlijks het aantal plantensoorten geteld in een graslandperceel waarin een specifiek maaibeheer wordt uitgevoerd en in een nabijgelegen perceel zonder dat beheer. Dergelijk meetnet in een programmacontext en met een controlerende functie toont globale veranderingen in aantal soorten in graslandpercelen. Het laat toe na te gaan in welke mate het gevoerde maaibeheer in zijn totaliteit (schaal Vlaanderen) een gunstige invloed heeft op de diversiteit aan planten in graslanden. Hierbij wordt niet gestreefd naar uitspraken op het niveau van een individueel graslandperceel of natuurreservaat.

In een bepaald natuurreservaat noteert men jaarlijks het aantal plantensoorten in tien graslandpercelen met een specifiek maaibeheer en in tien percelen zonder dat beheer. Dergelijk meetnet in een projectcontext en met een controlerende functie laat toe na te gaan of het maaibeheer een effect heeft op diversiteit aan plantensoorten in de betrokken percelen. De resultaten kunnen echter niet zondermeer opgeschaald worden naar het hele reservaat of naar gelijkaardig beheerde percelen in andere Vlaamse natuurreservaten.

Integreren van onderzoeksvragen in een beleidsgericht meetnet

De centrale boodschap van deze leidraad is dat een solide wetenschappelijke onderbouwing essentieel is voor het ontwerp van een beleidsgericht meetnet. Dat betekent echter niet dat aspecten van wetenschappelijk onderzoek moeiteloos kunnen worden opgenomen in beleidsgerichte meetnetten. Wetenschappelijke onderzoeksvragen hebben veelal betrekking op het opsporen en kwantificeren van de oorzaken van waargenomen veranderingen. Dat vereist het simultaan meten van enerzijds de responsvariabele(n) en anderzijds de variabele(n) (waaronder menselijke drukfactoren) waarvan de onderzoekers vermoeden dat ze de verandering in de responsvariabele(n) veroorzaken of beïnvloeden. Een bijkomende vereiste voor het maximaal kunnen detecteren van correlaties, is dat de steekproefpunten zo gekozen worden dat ze voor elk van de variabelen een zo breed mogelijk bereik van waarden omvatten. Dergelijke niet-representatieve selectie van meetpunten wijkt sterk af van deze vereiste voor meetnetten in zowel een programma- als een projectcontext.

AANDACHTSPUNT

Een beleidsgericht meetnet moet in de eerste plaats de toestand en evolutie van een doelpopulatie opvolgen, al dan niet onder invloed van beleids- en/of beheersmaatregelen. Dat vereist een representatieve steekproef met een beperkt aantal variabelen.

Een meetnet in een onderzoekscontext tracht (causale) relaties tussen respons- en andere variabelen (inclusief drukfactoren) te achterhalen. Dat vereist een ruime set aan variabelen en een gerichte selectie van populatie-elementen (vaak deze die onderhevig zijn aan extreme omstandigheden). Bijgevolg is het beantwoorden van onderzoeksvragen vaak niet compatibel met de inherente eigenschappen van een beleidsgericht meetnet.

Het beantwoorden van wetenschappelijke onderzoeksvragen vergt bijgevolg een aparte aanpak en dus ook een specifiek ontwerp van het meetnet. Het integreren van supplementaire onderzoeksvragen in een beleidsgericht meetnet is niet uitgesloten, maar mag niet ten koste gaan van de functionaliteit en doelgerichtheid van het meetnet. Wanneer u als opdrachtgever toch onderzoeksfacetten wil (laten) inbouwen in een beleidsgericht meetnet, is het uiterst belangrijk dat de meetnetontwerper de verenigbaarheid van de verschillende doelstellingen grondig bekijkt en duidelijk maakt op welke manier de onderzoeksaspecten kunnen bijdragen tot het aanleveren van beleidsrelevante informatie.

Dat alles neemt niet weg dat de meetnetgegevens kunnen gebruikt worden als startpunt voor het inzamen van onderzoeksgegevens. Ook is in bepaalde gevallen verkennend causaal onderzoek mogelijk door de variabelen in een onderlinge relatie te analyseren en/of specifieke hypothesen te toetsen.

Leeswijzer

De inhoud van de leidraad

De focus van deze leidraad ligt op de kennis en informatie die nodig is om de verschillende logische stappen van een meetnetontwerp te doorlopen (een vorm van procesanalyse). Het is dus geen boek vol praktische zaken van het meetnetontwerp, zoals rekenkundige formules voor het statistisch analyseren van de meetgegevens of uitweidingen over het schrijven van een veldprotocol. Deze aspecten zijn verschillend voor elk meetnet en zijn in de literatuur al ruimschoots behandeld. Wel geven we principes en vuistregels mee om deze aspecten zo kwaliteitsvol mogelijk in te kunnen vullen.

In deze leidraad beschrijven en illustreren we grondig het traject tussen initiële vraag en uiteindelijke informatieverstrekking. Dat traject is vaak lang en complex en werd daarom opgedeeld in vijf fasen. Tijdens de bespreking van de verschillende fasen en in het bijzonder van de eerste fase, ligt de klemtoon op het bereiken van de vereiste **inhoudelijke kwaliteit** van de meetnetgegevens. Hiermee bedoelen we het genereren van relevante, toegankelijke en toepasbare informatie voor de opdrachtgever. Daarnaast zijn ook aspecten van de numerieke kwaliteit van meetnetgegevens, zoals representativiteit, precisie, betrouwbaarheid, minimaal detecteerbare effectgrootte en onderscheidend vermogen, van bijzonder belang. De basisprincipes voor het verbeteren van deze **numerieke kwaliteit** lichten we toe in de Fase II en Fase III. Bovendien hebben we aan de versie van de leidraad voor de meetnetontwerper een extra deel toegevoegd dat zich expliciet toelegt op de numerieke kwaliteit van meetnetgegevens.

Ook voor de evaluatie van een bestaand meetnet is het nodig elk van de vijf fasen te doorlopen en dus komen dezelfde aspecten aan bod als bij het ontwerpen van een meetnet. Afhankelijk van wat de knelpunten in het meetnetontwerp zijn, zal tijdens de evaluatie meer aandacht besteed moeten worden aan een of meerdere specifieke fasen.

Opbouw bespreking binnen elke fase

Per fase focussen we op de verschillende stappen die doorlopen moeten worden en de kwaliteitsnormen die u en de meetnetontwerper moeten nastreven bij het ontwerp of de evaluatie van een meetnet. We hebben elke fase opgebouwd volgens een vast stramien (zie Figuur 3).

- ★ In de eerste sectie van elke fase lichten we kort de doelstellingen, werkwijze en – indien nodig – de belangrijkste concepten van de fase toe.
- ★ In de tweede sectie bouwen we een analytisch kader op. Dat kader bestaat uit verschillende bouwstenen. In de leidraad voor de meetnetontwerper worden deze bouwstenen soms verder opgesplitst in meerdere elementen.
- ★ Het synthetiseren van de informatie uit de bouwstenen leidt er toe dat u samen met de meetnetontwerper keuzes moet maken. Dat synthese- en beslissingsproces komt aan bod in de derde sectie.
- ★ Tot slot vatten we in de vierde en laatste sectie beknopt samen welke resultaten de meetnetontwerper op het eind van de fase minimaal moet voorleggen (bv. in een tussentijds verslag). Tevens geven we kort aan op basis van welke procescriteria u het verloop van het meetnet kwalitatief kunt opvolgen en, indien nodig, ingrijpen. Enkele van deze procescriteria zijn generiek, met name het systematisch opvolgen van de diepgang van de uitwerking van de bouwstenen en van de

kwaliteit van de communicatie.

Het is cruciaal dat de output op het einde van elke fase zo goed als mogelijk bekrachtigd wordt door de verschillende betrokken partijen. In het bijzonder moet u aan de meetnetontwerper uitdrukkelijk het signaal geven dat het ontwerp beantwoordt aan uw verwachtingen. Enkel dan beschikt de meetnetontwerper over een solide basis om de volgende fase van het ontwerp aan te vatten.

Figuur 3: Schematische weergave van de opbouw van de fasen voor het ontwerp van een beleidsgericht meetnet (uitgezonderd Fase V die een andere opbouw heeft).

Voorbeelden en illustraties

Doorheen de ganse leidraad hebben we getracht om met korte voorbeelden (in bruin met een bruine verticale lijn ernaast) de tekst te verduidelijken en de verschillende stappen van het meetnetontwerp te illustreren. Deze voorbeelden zijn ofwel fictief, ofwel gebaseerd op bestaande meetnetten. Enkele van die meetnetten komen meermaals aan bod en illustreren het streven van de Vlaamse overheid naar meer kwaliteitsvolle meetnetten. Hieronder schetsen we kort hun algemene doelstellingen.

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de instantie bevoegd voor het bosbeleid in Vlaanderen, heeft nood aan een globaal beeld over de toestand van de Vlaamse bossen en dus aan een meetnet dat representatief is op Vlaams schaalniveau. De meetnetresultaten worden in eerste instantie gebruikt om te rapporteren over evoluties binnen de Vlaamse bossen en op basis daarvan wordt het gevoerde

Vlaamse bosbeleid geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

Dit meetnet omvat, verspreid over Vlaanderen, 600 steekproefpunten in waterlopen. Deze worden met een vierjarige cyclus opgemeten. De kwaliteit van de waterbodems wordt bepaald met de triadekwaliteitsbeoordeling (TKB) die de waterbodems opdeelt in vier klassen: "niet afwijkend", "licht afwijkend", "afwijkend" en "sterk afwijkend".

Meetnet "Algemene Broedvogels" (INBO – Natuurpunt)

Dit meetnet heeft als prioritaire doelstelling het detecteren van tijdsgebonden wijzigingen in areaal en aantallen van 101 algemene broedvogelsoorten in Vlaanderen. Daartoe wordt, met een driejarige cyclus en volgens een gestandaardiseerde veldmethode, de aanwezigheid van elk van de betrokken vogelsoorten vastgesteld en het aantal broedparen geteld in 900 vaste proefvlakken (1km x 1km).

Voor een volledig uitgewerkt voorbeeld van een meetnetontwerp verwijzen we naar het rapport 'Ontwerp en handleiding voor de tweede regionale bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest' (Wouters *et al.*, 2008). De methode die werd gebruikt tijdens het evalueren van de eerste Vlaamse bosinventarisatie en het ontwerpen van de tweede Vlaamse bosinventarisatie is ontstaan in synergie met de methode voorgesteld in deze leidraad. Het eindrapport van de tweede Vlaamse bosinventarisatie is dan ook opgesteld volgens de vijf fasen en vormt een coherente illustratie van deze leidraad. Ook interessant als illustratie is het rapport van Onkelinx *et al.* (2007): 'Kwaliteitsvolle monitoring voor het beleid: Aanzet tot een steekproefschema voor het monitoren van de staat van instandhouding, rapportversie'. Deze gevalstudie is een mooi voorbeeld van enkele van de stappen die bij de aanvangsfasen van het ontwerp op een iteratieve wijze doorlopen moeten worden.

Taken van de opdrachtgever

Als opdrachtgever heeft u een functie als **dirigent** te vervullen. Dat betekent in eerste instantie dat u de verschillende fasen van het ontwerp in een project moet gieten dat dan uitbesteed wordt. Daarom moet u reeds voor de start van het meetnetontwerp met de belangrijkste betrokkenen nadenken over de informatiebehoefte en de opportuniteit om een meetnet op te starten. Op basis hiervan moet u beslissen hoe u het ontwerp praktisch wilt uitbesteden. Meerdere scenario's zijn immers mogelijk:

- ★ Wanneer nog niets bekend is over de doelpopulatie en de mogelijkheden tot meten ervan, is het relevant eerst de mogelijkheden te verkennen en apart Fase I (prioriteren van de informatie-nood) en/of Fase II (uitwerken van de gegevensinzameling) uit te besteden. Dan kunt u na elke stap een beslissingsmoment inlassen waarbij u oordeelt of het opportuun en haalbaar is om door te gaan met het meetnetontwerp.
- ★ In andere situaties – bv. wanneer het wettelijk verplicht is een meetnet op te starten of wanneer het gaat om een revisie van een bestaand meetnet – is het haalbaar om de vijf fasen als een geheel uit te besteden en na iedere fase een grondige evaluatie in te bouwen.

Een dialoog en intensieve **interactie** tussen u en de meetnetontwerper is cruciaal voor een doelgericht meetnetontwerp. Het is uw taak om uw verwachtingen t.a.v. het meetnet zo duidelijk en precies mogelijk te formuleren. Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van de meetnetontwerper om tijdens overlegmomenten vragen en antwoorden over het meetnetontwerp op een verstaanbare (én correcte) manier te formuleren.

Een extra aandachtspunt is dat het ontwerpen van een meetnet een **multidisciplinaire aanpak** vereist. Immers, zowel beleidsmakers, domeinexperts, technische experts en statistici moeten in een of meerdere fasen een cruciale input leveren. Het is uw taak als opdrachtgever het ontwerpproces voldoende te begroten zodat de ontwerper een beroep kan doen op een multidisciplinair team en voldoende ruimte krijgt voor interactie en overleg.

CITAAT MacDonald et al. (1991)

The participation of both the managers and the technical staff is required to ensure that the specific objectives are technically and financially feasible. The importance of this interaction is often overlooked, and a failure in communication can lead to a variety of problems. For example, if the manager is unaware of the potential benefits of the monitoring project, obtaining the necessary resources to carry out the project may be difficult. Alternatively, if the technical specialist does not listen to the manager, the specialist may design a monitoring project that will not provide the necessary guidance for management decisions. Input from both the manager and the specialists is needed to balance the need for more data and the cost of acquiring that data. Both sides also must be explicitly aware of the risks and uncertainties associated with monitoring in a highly variable environment.

Het is belangrijk dat u bij het maken van keuzes een actieve rol speelt en beslissingen durft nemen. Hierbij staat u uiteraard niet alleen. Het uitbouwen van een overlegstructuur (stuurgroep) kan een inhoudelijke ondersteuning en meerwaarde betekenen.

We benadrukken nogmaals dat u het meetnetontwerp voldoende ernstig moet nemen. Het ontwerp bepaalt immers de kwaliteit van het meetnet gedurende de volgende jaren / decennia. Een relatief kleine meerinvestering tijdens de ontwerpfase kan voorkomen dat het meetnet informatie verzamelt die niet voldoet aan uw verwachtingen.

Tijd nodig voor het ontwerpen van een beleidsgericht meetnet

Vaak wordt de vraag gesteld hoeveel tijd nodig is voor het ontwerpen van een beleidsgericht meetnet.

Eerst en vooral willen we aangeven dat dit sterk kan verschillen van situatie tot situatie. Sommige meetnetten moeten inspelen op complexe beleidsvragen (bv. meten van biodiversiteit in de Vlaamse natuur en de impact van milieuveranderingen hierop) terwijl de vraagstelling bij andere meetnetten relatief eenvoudig is (bv. het opvolgen van het aantal vlindersoorten in een natuurgebied). In sommige situaties moet de meetnetontwerper veel nieuwe kennis opbouwen en proefprojecten uitvoeren, terwijl bij andere projecten kan gesteund worden op reeds bestaande kennis en meetnetten (bv. uit het buitenland).

Ten tweede is het essentieel de verschillende fasen van het meetnetontwerp voldoende te begroten. In het

bijzonder Fase I omdat een precieze formulering van de informatiebehoefte en de daaraan gekoppelde specificatie van context, doelstelling en functie van het meetnet verstrekkende gevolgen heeft voor enerzijds de toepassingsmogelijkheden en reikwijdte van het meetnet en anderzijds voor het steekproefontwerp en de gegevensinzameling. Merk op dat het mogelijk is om Fase I te beschouwen als een initiële verkennende studie. Pas wanneer uit deze analyse blijkt dat een meetnet voldoende relevante informatie kan leveren om bepaalde beleidsvragen te beantwoorden, kunt u beslissen om ook het vervolgtraject (Fase II, III, IV en V) door te laten gaan.

Ten derde is het vaak goed een onderscheid te maken tussen de looptijd van het meetnetontwerp en de effectieve werktijd die besteed wordt aan het ontwerpen van het meetnet. In bepaalde situaties vereist het prioriteren van de informatienood immers een 'denkproces' dat in eerste instantie vooral tijd vraagt maar minder arbeidsintensief is.

Als algemene richtcijfers willen we meegeven dat u voor het volledige meetnetontwerp (Fasen I t.e.m. V) minimaal een half jaar VTE moet rekenen voor kleine eenvoudige meetnetten (bv. toestand en evolutie van het aantal vlindersoorten in een natuureservaat onder invloed van maaibeheer; fijn stof uitstoot op een bedrijventerrein).

Van zodra de schaal en de resolutie van het te ontwerpen meetnet toenemen moet u al vlug rekenen op twee jaar VTE. Dat was het geval voor het ontwerp van de tweede Vlaamse bosinventarisatie.

Deze tijdsduur kan veel hoger liggen wanneer de technische vereisten toenemen, wanneer weinig informatie beschikbaar is over de doelpopulatie of wanneer proefprojecten moeten uitgevoerd worden. Zo heeft een multidisciplinair team meer dan vijf jaar gewerkt aan het ontwerp van het waterbodemeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij), omdat initieel weinig geweten was over de doelpopulatie en omdat men nog niet beschikte over een goede methode om de kwaliteit van de waterbodem te karakteriseren.

FASE I:

Prioriteren van de
informatiebehoeften

FASE I - Prioriteren informatiebehoefte

§ I.1 Doelstellingen

In kaart brengen ware informatiebehoefte
Visie op reikwijdte en invalshoek meetnet
Consensus i.v.m. prioritaire vragen

§ I.2 Analytisch kader

Analyse van de vraag- en aanbodzijde
Analyse van de wetenschappelijke basis
Analyse van de randvoorwaarden

§ I.3 Synthese en keuzes

§ I.4 Output

Meetkenmerken (context, functie en doelstelling)
Prioritaire vragen
Prijsvork

Figuur 4: Schematische weergave van de opbouw van Fase I van het meetnetontwerp.

I.1 Doelstelling

Als opdrachtgever is uw informatiebehoefte de aanzet tot ("trigger") en drijvende kracht achter de opstart of evaluatie van een beleidsgericht meetnet. Meestal is de initiële vraag naar informatie vaag geformuleerd en weinig uitgediept. Vaak is er ook een veelheid aan vragen ingegeven door zijdelingse overwegingen. De cruciale eerste stap in het meetnetontwerp is daarom de informatiebehoefte uit te diepen en scherp af te lijnen om zo de '**ware informatienood**' op het spoor te komen. Meer bepaald: welke informatie (en dus gegevens) heeft u als opdrachtgever structureel nodig om op lange termijn aan de informatiebehoefte te voldoen?

DEFINITIE

De ware informatienood is de specifieke informatie (= output van het meetnet) die u als opdrachtgever structureel nodig hebt om een of meerdere van uw taken in te vullen.

Belangrijk is dat u en de meetnetontwerper hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Een nauwe interactie is in deze fase dan ook cruciaal. Indien u en/of de meetnetontwerper aan deze interactie te weinig aandacht besteedt en/of onvoldoende tijd en ruimte geeft, dan is de kans groot dat een meetnet ontworpen wordt zonder een duidelijke doelomschrijving of op basis van valse verwachtingen.

CITAAT MacDonald et al. (1991)

Identifying the objective(s) and type of monitoring has implications for the type, intensity and scale of measurements. Thus a very precise formulation of the monitoring objective(s) should lead to an efficient and effective monitoring project. Vague or unrealistic objectives are likely to result in monitoring that collects unnecessary data and ultimately is unable to answer the pertinent management objectives. Careful formulation of the objectives is essential also because it precludes unrealistic expectations.

Parallel met de scherpstelling van de vraag naar informatie moet de meetnetontwerper in een vroeg stadium uw wensen aftoetsen aan de reële mogelijkheden. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat eenzelfde meetnet niet zal kunnen inspelen op de verschillende vragen naar informatie. Daarom moet u, in samenspraak met de meetnetontwerper, de belangrijkste vragen weerhouden en hier het meetnetontwerp op afstemmen. Hierbij houdt de meetnetontwerper rekening met het bestaande gegevensaanbod (uit andere meetnetten of gegevensbronnen in het algemeen), de wetenschappelijke kennis en inzichten, en de financiële en andere randvoorwaarden. Op deze manier wordt duidelijk welke prioritaire thema's het meetnet kan bestrijken en wordt transparant waarom bepaalde keuzes genomen zijn. De klemtoon ligt op het

genereren van meetnetgegevens met een hoge **inhoudelijke kwaliteit**, die u relevante, toegankelijke en toepasbare informatie leveren.

In elke fase van het meetnetontwerp moet de ontwerper in eerste instantie een analytisch kader opbouwen dat als basis dient om samen met u keuzes te maken. In Fase I heeft de meetnetontwerper voor bepaalde aspecten van het analytisch kader uw input nodig. Neem deze taak ernstig en maak hiervoor voldoende tijd vrij.

I.2 Analytisch kader

I.2.1 Bouwsteen 1: Analyse van de vraagzijde

DEFINITIE

De vraagzijde is de verzameling van informatie vragen en/of verwachtingen die verschillende potentiële gebruikers hebben t.a.v. het te ontwerpen meetnet.

Deze bouwsteen is cruciaal in de eerste fase van het meetnetontwerp omdat een goed meetnet zich kenmerkt door een afstemming op de vragen die leven. Dat is enkel mogelijk indien de meetnetontwerper goed begrijpt welke informatie u wenst te verkrijgen (= **wat**). Daarnaast is het cruciaal om de context te schetsen die de vraag naar informatie stuurt (= **waarom**) en te verduidelijken op welke manier u de meetnetgegevens wil gebruiken (= **hoe**). We bevelen ten sterkste aan dat u hierover grondig nadenkt, vooraleer het tot een gesprek komt met de meetnetontwerper. U dient zich hierbij te realiseren dat het weinig waarschijnlijk is dat uiteenlopende vragen, zelfs als ze betrekking hebben op eenzelfde thema, met eenzelfde meetnet kunnen beantwoord worden. Daarom is het belangrijk te reflecteren over de vereiste meetnetkenmerken (context, doelstelling, functie; zie "Inleiding en leeswijzer") voor uw belangrijkste vragen naar informatie.

Het is uw taak als opdrachtgever om de nodige achtergrondinformatie waarbinnen het meetnet zal functioneren aan de meetnetontwerper door te spelen. Dat omvat o.a.:

- ★ De relevante beleidsdocumenten (decreten, wetteksten, beleidsverklaringen, ...) op regionaal, federaal of Europees beleidsniveau, in het bijzonder de cruciale passages in de documenten die het waarom van de informatienood aangeven.
- ★ Het bestaan van een (internationale) rapporterings- en/of meetnetplicht en de daaraan gekoppelde richtlijnen (bv. doelpopulatie waarover en termijn waarbinnen gerapporteerd moet worden, vooropgestelde normen en streefdoelen).
- ★ Wetenschappelijke rapporten en publicaties die (mede) aan de grondslag liggen van de vraag naar informatie.

Indien weinig of geen uitgeschreven documenten bestaan die het waarom van de informatie vragen expliciteren, is een goede interactie met de meetnetontwerper des te meer cruciaal. Het is immers een gedeelde verantwoordelijkheid om in de eerste fase van het meetnetontwerp te komen tot een systematische be-

schrijving en explicitering van de vragen naar informatie. Hierbij moeten voor elke vraag volgende elementen in grote lijnen toegelicht worden:

- ★ De doelpopulatie waarover u informatie wenst (bv. privébossen, bevaarbare waterlopen, lucht, beheerde graslanden, ...) en de kenmerken van de doelpopulatie die moeten opgevolgd worden (bv. biodiversiteit in bossen, nitraatgehalte in oppervlaktewater, ozongehalte in de lucht, Rode Lijstsoorten in beheerde graslanden, ...).

DEFINITIE

De doelpopulatie is de verzameling van elementen waarover we informatie willen inwinnen en eventueel een uitspraak willen doen.

- ★ Verduidelijk of u ook een uitspraak verwacht voor bepaalde onderdelen (*i.e.*, deeldomeinen of strata) van de doelpopulatie (bv. bossen opgedeeld naar bestandstype en/of eigenaarcategorie, waterlopen opgedeeld naar bevaarbaarheid, beheerde graslanden opgedeeld naar vegetatietype en/of beheersmaatregel).
- ★ Schets de context waarbinnen de te leveren informatie de beleidswerking moet ondersteunen. In een programmacontext verlangt u informatie die een globaal beeld schetst van (de evolutie van) de toestand van een doelpopulatie. In een projectcontext is de aangeleverde informatie in eerste instantie nodig om de toestand op te volgen van enkele specifieke elementen. Het onderscheid tussen beide is van wezenlijk belang voor het verdere meetnetontwerp.

De vraag naar 'informatie over kwaliteit van het oppervlaktewater' kan in twee verschillende contexten gesteld worden.

Enerzijds heeft het Vlaamse milieubeleid in een strategische context behoefte aan een globaal beeld over de evolutie van de waterkwaliteit over het geheel van de Vlaamse waterlopen. Dat vereist een representatief meetnet over heel Vlaanderen, waarbij aan een voldoende aantal aselekt gekozen elementen (= steekproefpunten) en op geregelde tijdstippen gestandaardiseerde metingen gebeuren. Hierbij wordt een brede waaier variabelen gemeten, zodat het mogelijk is meerdere aspecten van de waterkwaliteit te beoordelen.

Anderzijds is het in een projectcontext belangrijk om de waterkwaliteit op enkele specifieke plaatsen op te volgen. Dat kunnen ecologisch waardevolle beken zijn, maar ook (segmenten van) waterlopen nabij sterk geïndustrialiseerde sites. Om deze informatie te leveren is een meetnet nodig waarbij de meetpunten en de te meten variabelen gekozen worden in functie van de expliciete projectdoelstelling.

Dit voorbeeld illustreert dat achter een vaag geformuleerde informatievraag ('informatie over kwaliteit van het oppervlaktewater') erg uiteenlopende informatiebehoeften kunnen schuilen, die elk een specifieke en andere invulling van het meetnetontwerp vereisen.

- ★ De doelstelling van de informatievraag, waarbij u onderscheid maakt tussen **toestandsopvolging** en **monitoring**. Een meetnet met als doelstelling monitoring vereist dat na te streven normen, referentiewaarden of streefdoelen a priori zijn vastgelegd. Informeer de meetnetontwerper over het bestaan van wettelijke (regionaal, federaal of Europees) normen of streefwaarden, streefbeelden geformuleerd door uzelf of het betrokken beleidsveld (bv. in beleidsverklaringen),

duidelijke beheersdoelstellingen, enz. Maak hierbij een onderscheid tussen expliciet gekwantificeerde streefwaarden (cijfers met een bepaalde foutmarge) en minder precieze omschrijvingen zoals 'goede kwaliteit', 'positieve trend' of het 'behoud van de huidige toestand' (het zogenaamde 'stand still' principe).

- ★ De functie van het een meetnet: signalerend of controlerend. Een meetnet met een controlerende functie staat in voor de opvolging of evaluatie van het effect van bepaalde beleids- of beheersmaatregelen of maatschappelijke activiteiten of ontwikkelingen. Dat impliceert dat het idealiter mogelijk is binnen de doelpopulatie een duidelijk onderscheid te maken tussen elementen die wel of niet onderworpen werden aan de relevante maatregel of activiteit.
- ★ Het geografisch gebied en de ruimtelijke resolutie waarvoor informatie vereist of gewenst is (bv. bossen in Vlaanderen met een steekproefpunt per 50 ha; waterlopen in de provincie Antwerpen met een steekproefpunt per 5 km waterloop; drie bemonsteringspunten nabij elke site met petrochemische industrie in de Gentse kanaalzone).
- ★ De termijn waarop u een uitspraak wil doen en de vereiste of gewenste meetfrequentie (bv. een 10-jaarlijkse uitspraak gebaseerd op een eenmalige bemonstering; een jaarlijkse uitspraak op basis van maandelijkse metingen).

Daarnaast moet u in, overleg met de meetnetontwerper, de belangrijkste potentiële medegebruikers van de informatie aanduiden. Deze vormen de doelgroepen van het meetnet. Hierbij denken we o.a. aan:

- ★ Overheidsinstanties belast met het beheer, opvolging en onderzoek van milieu en natuur.
- ★ Wetenschappelijke instellingen.
- ★ Belangengroepen.
- ★ Internationale instanties die meetnetgegevens gebruiken bij het samenstellen van internationale overzichtsrapporten.

Tijdens een informatieronde bij sleutelpersonen uit de doelgroepen peilt de meetnetontwerper naar hun informatiebehoefte. Hierbij tracht hij/zij hun belangrijkste vragen te expliciteren a.d.h.v. de hiervoor besproken elementen. Dat maakt een directe vergelijking mogelijk met uw informatienood en zo komen overeenkomsten en verschillen in de informatiebehoefte aan het licht.

1.2.2 Bouwsteen 2: Analyse van de wetenschappelijke basis

Specifiek aan een beleidsgericht meetnet is dat de vraagstelling en toepassingen beleidsgericht zijn, terwijl het ontwerp, de gegevensinzameling- en verwerking en de conclusievorming voldoende wetenschappelijk

onderbouwd moeten zijn.

Deze dualiteit brengt enkele risico's met zich mee. Enerzijds heeft u als opdrachtgever mogelijk onvoldoende zicht op de mogelijkheden en beperkingen van een (beleidsgericht) meetnet. Anderzijds is de meetnetontwerper in de beginfase niet altijd voldoende gewapend om het meetnet en de rapportage van de resultaten optimaal af te stemmen op uw vragen en verwachtingen.

Om aan dat knelpunt te verhelpen is het belangrijk dat de meetnetontwerper een analyse maakt van de wetenschappelijke 'fundamenten' waarop het meetnetontwerp georiënteerd moet worden. Als opdrachtgever moet u er op toezien dat de meetnetontwerper:

- ★ De nodige wetenschappelijke kennis opbouwt over het op te volgen systeem en de relevante thema's. Communicatie hierover is mogelijk a.d.h.v. een conceptuele systeembeschrijving.
- ★ Deze kennis praktijkgericht gebruikt zodat hij/zij een meetnet kan ontwerpen dat enerzijds wetenschappelijk voldoende onderbouwd is maar tegelijk niet nodeloos complex en bijgevolg overdreven duur wordt.
- ★ Op een heldere manier de verkregen inzichten naar u communiceert zodat u kennis neemt van de technische en wetenschappelijke mogelijkheden en beperkingen van het meetnet.
- ★ De wetenschappelijke resultaten van het meetnet kan vertalen naar beleidsgerichte informatie.

1.2.3 Bouwsteen 3: Analyse van de aanbodzijde

DEFINITIE

De aanbodzijde is de verzameling van informatie geleverd door andere meetnetten en gegevensbronnen die een inhoudelijke en/of technische relatie hebben met het te ontwerpen meetnet

Een beleidsgericht meetnet dat instaat voor het aanleveren van milieu- en natuurinformatie is slechts een van de mogelijke instrumenten die (kunnen) dienen voor beleidsondersteuning. De informatiebehoefte van uzelf en andere doelgroepen kan zelden volledig door een enkel meetnet ingevuld worden, ook al heeft de informatienood betrekking op eenzelfde thema (bv. bodemverontreiniging op verlaten industriële sites, biodiversiteit in natuurreservaten, ...). Door het in kaart brengen van andere relevante meetnetten en gegevensbronnen kan de meetnetontwerper precies aangeven welke informatiebehoefte nog niet is ingevuld, welke gegevens relevante bijkomende informatie kunnen opleveren (bv. administratieve gegevens over eigenaars en het type beheer van bosgebieden, gegevens van bedrijven over de omvang en aard van het geloosde afvalwater, ...) en welke synergiescenario's mogelijk en haalbaar zijn.

AANDACHTSPUNT

Door een synergie met een ander meetnet of andere gegevensbron kunnen we de informatie-inhoud en toepassingsmogelijkheden van het meetnet uitbreiden zonder dat dit resulteert in belangrijke extra kosten. Dat is echter geen evidentie want vaak zijn de doelstelling, functie en/of context van de meetnetten, de doelpopulatie en de wijze van steekproeftrekking niet (volledig) compatibel.

1.2.4 Bouwsteen 4: Analyse van de randvoorwaarden

De opzet van een meetnet vereist ook een analyse van de randvoorwaarden. Deze kunnen betrekking hebben op budgettaire beperkingen, een tijdsperiode waarbinnen de resultaten geleverd en/of gerapporteerd moeten worden, bepaalde inhoudelijke restricties of verplichte eisen, enz.

Deze analyse is nodig om van bij de aanvang een realistisch meetnetontwerp uit te kunnen tekenen.

Voor u als opdrachtgever is de eerste en meestal belangrijkste randvoorwaarde het budget dat aan het meetnet gespendeerd zal moeten worden. Daarom zal de meetnetontwerper een indicatie geven van de prijsvork (minimaal en maximaal mogelijke prijs) van het meetnet.

Als opdrachtgever moet u ook zo goed als mogelijk de andere randvoorwaarden in beeld helpen brengen.

- ★ Wat is het tijds kader waarbinnen de resultaten aangeleverd moeten worden?
- ★ Is dat gekoppeld aan een bepaalde (internationale) rapporteringplicht (vaak EU-richtlijnen)?
- ★ Zijn er, om andere redenen, thema's die absoluut moeten meegenomen worden in het meetnetontwerp?

Als resultaat van deze analyse verkrijgt de meetnetontwerper een lijst met al dan niet beperkende randvoorwaarden. Als u als opdrachtgever een restrictie oplegt, moet u deze kunnen onderbouwen met objectieve argumenten. Het kan niet de bedoeling zijn dat persoonlijke voorkeuren of belangen (gewild of ongewild) het ontwerp van een meetnet sturen.

1.3 Synthese en het maken van keuzes

Na het opbouwen van het analytisch kader, moet een synthese gemaakt worden van de verzamelde informatie. In eerste instantie moet de meetnetontwerper op basis van bouwsteen 1 (Analyse van de vraagzijde) en bouwsteen 3 (Analyse van de aanbodzijde) een analyse maken van de informatieleemte.

DEFINITIE

Een analyse van de informatieleemte ("gap analysis") is het in kaart brengen van de concrete kloof tussen de informatienood (vraagzijde) en het aanbod aan informatie uit andere meetnetten en gegevensbronnen (aanbodzijde). Het resultaat is een lijst van de vragen die nog onvoldoende precies of zelfs helemaal niet beantwoord zijn.

Om de analyse van de informatieleemte uit te voeren zoekt de meetnetontwerper naar overeenkomsten tussen de vraagzijde (de informatienood) en de aanbodzijde (het bestaande aanbod van gegevens). Dat gebeurt het best a.d.h.v. de specificaties (doelpopulatie en kenmerken - context, doelstelling en functies - geografisch gebied en resolutie - uitspraaktermijn en meetfrequentie) waarmee tijdens de analytische fase zowel de vraagzijde als de aanbodzijde beschreven werden. Dat zal toelaten de informatieleemte te identificeren waaraan het nieuw te ontwerpen meetnet een invulling moet geven.

Na de analyse van de informatieleemte onderzoekt de meetnetontwerper de onbeantwoorde informatiebehoeften. Hierbij vergelijkt hij/zij de specificaties van de resterende vragen en zoekt naar overeen-

komsten en “conflicten” in de vereiste meetnetkenmerken. Het is mogelijk dat niet alle vragen eenzelfde ontwerp vereisen. Enkele ontwerpen kunnen zelfs zo sterk verschillen dat ze in de praktijk niet verenigbaar zijn binnen eenzelfde meetnet.

Uit deze analyse moet blijken welke vragen al dan niet met eenzelfde meetnetontwerp kunnen beantwoord worden. Indien hierbij belangrijke conflicten aan het licht komen, dan is het uw taak als opdrachtgever om keuzes te maken aangaande de vragen waarop het meetnet zich dient te richten.

AANDACHTSPUNT

'Kiezen is winnen!'

We willen een meetnet met inhoudelijk duidelijke prioriteiten. Dat is de beste garantie voor een doelgerichte gegevensinzameling en dito gebruik van de informatie door de opdrachtgever. Slechts door harde keuzes te maken komt u tot een doelgericht meetnet.

CITAAT MacDonald et al. (1991)

Thus a very precise formulation of the monitoring objective(s) should lead to an efficient and effective ... monitoring project. Vague or unrealistic objectives are likely to result in monitoring that collects unnecessary data and ultimately it is unable to answer the pertinent management questions.

Als resultaat van dit denk- en keuzeproces maakt de ontwerper een eerste ruwe schets van het meetnet, met een omschrijving van de vragen waarop het meetnet een antwoord moet geven. Vervolgens onderzoekt hij/zij de praktische haalbaarheid van dit ontwerp door het te toetsen aan de wetenschappelijke en technische mogelijkheden (bouwsteen 2) en de geldende randvoorwaarden (bouwsteen 4). Indien de haalbaarheid als ongunstig wordt beoordeeld, dan dient u in overleg met de meetnetontwerper het ontwerp bij te sturen door een schrapping of bijstelling van een of meerdere van de weerhouden vragen.

Het resultaat van dit iteratief proces, waarbij een frequente wisselwerking met de meetnetontwerper nodig is, is een opgave van duidelijk omschreven **prioritaire vragen**, elk met de belangrijkste meetnetkenmerken (doelpopulatie en kenmerken - context, doelstelling en functie van het meetnet - geografisch gebied en resolutie - uitspraaktermijn en meetfrequentie).

Door het prioriteren binnen de informatieleemte zijn enkele fundamentele keuzes gemaakt die het verdere meetnetontwerp zullen sturen. Het verdere verloop van het meetnetontwerp zal zich immers in belangrijke mate concentreren op de prioritaire vragen zodat de opvolging en rapportage van deze aspecten zo kwaliteitsvol mogelijk ingevuld kunnen worden. Een goed uitgebouwd meetnet doet immers zo weinig mogelijk toegevingen ten nadele van de belangrijkste informatiebehoeften.

Ontwerp van een meetnet voor natuur in het buitengebied (fictief voorbeeld)

De Vlaamse overheid beschikt momenteel niet over gebiedsdekkende informatie over de toestand van de natuur in het buitengebied. Naast een overzicht van de aanwezige natuur, wensen de betrokken beleidsmakers ook het effect na te gaan van externe drukfactoren op de toestand van de natuur. Tevens willen ze de impact en effectiviteit van een aantal beleidsinstrumenten en beschermingsstatuten evalueren.

Bouwsteen 1: Analyse van de vraagzijde

De opdrachtgever beoogt met het meetnet informatie te verkrijgen over:

1. Actuele toestand en trends van de oppervlakteverdeling van de verschillende natuurtypes in het buitengebied over heel Vlaanderen.
2. Actuele toestand en trends van de toestand van de natuur in het buitengebied: biodiversiteit, soortensamenstelling (indicatorsoorten), bodem- en grondwaterkarakteristieken,
3. De invloed van biotische en abiotische drukfactoren (verzuring, vermesting, versnippering, verdroging, klimaatverandering, ...) op de toestand van de natuur in het buitengebied.
4. De impact en effectiviteit van beleidsinstrumenten (natuurvergunningen, inrichtingsinstrumenten, regionale landschappen, ...) op de toestand van de natuur.
5. Tijdsgebonden variaties in de toestand van de natuur, met een vergelijking tussen wettelijk beschermde en niet-beschermde en tussen beheerde en niet-beheerde natuurgebieden: hoe verhouden de evoluties in Natura 2000-, VEN- en reservaatgebieden zich t.o.v. de achtergrondtrends in Vlaanderen?

Bouwsteen 2: Analyse wetenschappelijke basis

1. Biodiversiteit is een "containerbegrip" dat meerdere dimensies omvat. In de praktijk is het slechts haalbaar enkele van deze dimensies op te volgen. Meestal beperkt men zich tot de soortendiversiteit van hogere planten, broedvogels en enkele insectengroepen.
2. Het opvolgen van zeldzame soorten en natuurtypen met een landelijk meetnet vereist een doorgedreven bemonstering van deze zeldzame elementen.
3. Onderzoek naar de invloed van milieufactoren (verzuring, vermesting, verdroging, ...) op natuur(elementen) vereist dat de steekproefpunten zo gekozen worden dat ze voor elk van deze factoren een zo breed mogelijk bereik van waarden omvatten. De resulterende informatie kan correlaties blootleggen maar geen bewijskracht leveren voor oorzaak - gevolg relaties.
4. Opvolging van de impact en effectiviteit van beleidsinstrumenten (natuurvergunningen, inrichtingsinstrumenten, regionale landschappen, ...) vereist dat voor elk van de instrumenten voldoende gebieden beschikbaar zijn waarin deze maatregelen van kracht zijn. Ook moet de toestand opgevolgd worden in gebieden waar deze instrumenten niet van toepassing zijn maar die voor het overige vergelijkbaar zijn met deze waar de maatregel wel werd toegepast.
5. Het detecteren van verschillen in de toestand van de natuur tussen beheerde en niet-beheerde natuurgebieden is slechts mogelijk indien beide verzamelingen van gebieden voldoende bemonsterd worden.

Bouwsteen 3: Analyse van de aanbodzijde

De Biologische Waarderingskaart (Paelinckx & Kuijken, 1997) is de enige gebiedsdekkende inventarisatie van de Vlaamse biotopen die beschikbaar is. Deze kan eventueel aangewend worden als basis voor een al dan niet gestratificeerde selectie van de steekproefpunten.

De recent opgestarte "Monitoring van algemene broedvogels in Vlaanderen" (Vermeersch *et al.*, 2007) verzamelt, over een driejarige cyclus, informatie over aanwezigheid en aantal broedparen van 101 vogelsoorten in 900 proefvlakken (1x1 km UTM-hokken).

Bouwsteen 4: Analyse van de randvoorwaarden

De opdrachtgever stelt twee belangrijke randvoorwaarden:

1. Het meetnet moet op relatief korte termijn (maximum tien jaar) een beeld kunnen geven over de algemene toestand van de natuur in het buitengebied.
2. De kostprijs van het meetnet moet binnen een vooraf bepaald budget blijven, opdat het meetnet over lange termijn operationeel kan blijven.

Synthese: Analyse en het maken van keuzes

Uit voorgaande beschouwingen blijkt dat:

1. De vereiste kenmerken van een meetnet dat de invloed van milieufactoren op natuur onderzoekt niet verenigbaar zijn met die voor de overige doelstellingen.
2. Een bijzonder groot aantal steekproefpunten vereist zijn om de effectiviteit van meerdere beleidsinstrumenten op te volgen binnen een landelijk meetnet.
3. Het opvolgen van zeldzame natuurtypen en soorten met een landelijk meetnet een doorgedreven bemonstering van deze zeldzame elementen en dus een bijzonder groot aantal steekproefpunten vereist.

Het afwegen van vraag, aanbod, wetenschappelijke basis en randvoorwaarden leidt tot een selectie van drie prioritaire vragen binnen de informatieleemte:

1. Opvolgen van de evolutie van de oppervlakteverdeling van de verschillende natuurtypen.
2. Opvolgen van de evolutie van de toestand van de natuur: soortendiversiteit van enkele vlot inventariseerbare taxa.
3. Het achterhalen van verschillen in evolutie tussen beheerde en niet-beheerde natuurgebieden.

Concreet betekent dat:

- Een meetnet binnen een programmacontext met als doelstelling toestandsopvolging en met een signalerende functie.
- De doelpopulatie van het meetnet is de natuur in het Vlaamse buitengebied (al dan niet beschermd of beheerd).
- Volgende kenmerken van de doelpopulatie moeten opgevolgd worden: oppervlakteverdeling van na-

- tuurtypen en soortendiversiteit van geselecteerde groepen.
- Een gestratificeerde steekproef moet uitgetekend worden, zodat het meetnet per natuurtype de gewenste informatie kan verzamelen en de evoluties opvolgen. Deze stratificatie kan gebeuren op basis van de Biologische Waarderingskaart.
- De bemonstering iedere tien jaar herhaald moet worden.

1.4 Resultaten en procescriteria

Op het einde van Fase I moet de meetnetontwerper een tussentijds verslag afleveren waarin de resultaten helder gecommuniceerd worden. Het is essentieel dat de resultaten bekrachtigd worden door de betrokken partijen. Enkel dan beschikken u en de meetnetontwerper over een solide basis om de volgende fase van het meetnetontwerp aan te vatten.

Resultaten:

- (1) Synthese van de prioritaire vragen en de belangrijkste kenmerken van het meetnet:
 - ★ Een omschrijving van de prioritaire vragen.
 - ★ Beschrijving van de doelpopulatie en de kenmerken ervan die het meetnet moet opvolgen.
 - ★ Context, functie en doelstelling van het meetnet.
 - ★ Geografisch gebied, geografische resolutie, uitspraaktermijn en meetfrequentie (oriënterende cijfers).
 - ★ Expliciet vermelden op welke oorspronkelijke vragen van de opdrachtgever (en doelgroepen) het meetnet geen antwoord kan geven.
- (2) Eerste ruwe kostenraming
 - ★ Grootteorde van de kostprijs van het meetnet a.d.h.v. een prijsvork.
 - ★ Opsomming van de belangrijkste kostenbronnen

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Schets van het meetnetontwerp:

De doelpopulatie wordt omschreven als “de verzameling van bosgebieden in Vlaanderen”. Het meetnet moet informatie aanleveren binnen een programmacontext, voor in hoofdzaak toestandsopvolging en met een signalerende functie. Voor de aspecten met duidelijk geformuleerde wettelijke of beleidsnormen, kunnen we de doelstelling van het meetnet als monitoring beschouwen.

Dit beleidsondersteunend meetnet moet toelaten over heel Vlaanderen en met een frequentie van tien jaar een uitspraak te doen over de toestand en eventuele veranderingen van de aanwezige bossen. Het opvolgen van het bosbeheer of het achterhalen van oorzaak-gevolg relaties behoren niet tot de kerntaak van het instrument. We kiezen daarbij bewust voor een systematische steekproef (selectie van steekproefpunten op basis van een rooster van 1 km x 0.5 km), dat is een eenvoudig herhaalbare manier om een onvertekend beeld te krijgen van de bossen in Vlaanderen.

De prioritaire vragen worden geformuleerd als:

1. Opvolgen van de bosbouwkundige toestand en evoluties (boomsoortensamenstelling, bestandsken-

merken, bestandsvoorraad en aanwas) op Vlaams niveau en voor de belangrijkste strata (eigenaarcategorieën, ecoregio's, bostypes).

2. Opvolgen van de toestand en evoluties van enkele indicatoren voor natuurlijkheid en biodiversiteit (structureel, samenstelling, functioneel) op Vlaams niveau en voor de belangrijkste strata.
3. Opvolgen van enkele aspecten van duurzaam bosbeheer en –gebruik.
4. Opvolgen van de samenstelling van de bosvegetatie onder invloed van milieuveranderingen.
5. Opvolgen van de staat van instandhouding van de Natura 2000 boshabitattypes.

De totale kostprijs van de eerste Vlaamse bosinventaris bedroeg ca. € 1.5 miljoen (personeel + werkingskosten). Dat bedrag is het uitgangspunt voor de budgettaire ruimte voor de tweede meetcampagne. Een deel van de kosten van de eerste inventaris vallen weg (bv. minder variabelen opmeten, geen bodemstalen nemen, opleiden veldwerkers aangezien die nog in dienst zijn, ...). Maar anderzijds komen er ook kosten bij, in het bijzonder de anciënniteit van de werknemers, een toename van het aantal veldbezoeken, de aankoop van nieuwe meetapparatuur, extra tijdsinvestering in kwaliteitszorg tijdens de gegevensinzameling, gegevensverwerking en rapportage. Een kostenraming levert een prijsvork op van € 1.5 – 2 miljoen (rekening houdend met de inflatie sinds de eerste bosinventaris meer dan tien jaar geleden).

PROCESCRITERIA

- (1) *Een voldoende transparante analyse van de informatieleemte.*
- (2) *Praktische haalbaarheid van het ontwerp is getoetst aan de wetenschappelijke en technische mogelijkheden en de geldende randvoorwaarden.*
- (2) *Een objectieve keuze van de prioritaire vragen.*

FASE II:

Uitwerken van de
gegevensinzameling

FASE II - Uitwerken gegevensinzameling

§ II.1 Doelstellingen
Kwantitatief expliciteren prioritaire vragen
Concreet steekproefontwerp

§ II.2 Analytisch kader
Welke gegevens verzamelen?
Hoeveel gegevens verzamelen?
Hoe gegevens verzamelen?
Bepalen meetkosten

§ II.3 Synthese en keuzes

§ II.4 Output
Doelpopulatie → representatieve steekproeftrekking
Meetvragen → hypothesen
Variabelenkeuze
Steekproefontwerp en steekproefgrootte
Bemonsteringsmethodiek
Kostenraming steekproefontwerp

Figuur 5: Schematische weergave van de opbouw van Fase II van het meetnetontwerp.

II.1 Doelstelling

Tijdens de eerste fase van het meetnetontwerp heeft u, in nauw overleg met de meetnetontwerper, de beleidsvragen en de beleidscontext zo nauwkeurig mogelijk in beeld gebracht. Dat resulteerde uiteindelijk in het formuleren van een of meerdere **prioritaire vragen** waarop het verdere meetnetontwerp zal worden afgestemd. De focus lag dus op de inhoudelijke kwaliteit van het meetnetontwerp.

In Fase II moet de meetnetontwerper zich concentreren op de numerieke kwaliteit van het meetnet. Dat vereist een meer specifieke en kwantitatieve invulling van de prioritaire vragen, door ze te vertalen naar **meetvragen**. Deze vormen de basis voor het precies definiëren van de doelpopulatie, de keuze van de meest geschikte meet- en analysevariabelen en het specificeren van de normen, referentiewaarden of streefdoelen die van toepassing zijn op de doelpopulatie. Om op basis van steekproefgegevens correcte conclusies te formuleren over de doelpopulatie is een representatieve steekproeftrekking een absolute vereiste. Het vereiste aantal steekproefpunten (= steekproefgrootte) en andere aspecten van het steekproefontwerp moeten worden afgestemd op de gewenste precisie van de meetnetinformatie en/of de grootte van het minimaal te detecteren effect. Tijdens de tweede fase van het meetnetontwerp neemt de meetnetontwerper wat dat betreft enkele fundamentele beslissingen.

Om Fase II optimaal te doorlopen moet de meetnetontwerper eerst een analytisch kader opbouwen. Dat zal zich toespitsen op vijf vragen: (1) Welke gegevens verzamelen? (2) Hoe de steekproefpunten trekken? (3) Hoeveel gegevens verzamelen? (4) Hoe de gegevens verzamelen in een steekproefpunt? en (5) Wat is de kostprijs van het meetnet?

Op basis van de vijf bouwstenen en m.b.v. een kosteneffectiviteitanalyse kan de meetnetontwerper transparante keuzes maken m.b.t. de dimensies van het meetnet en de manier waarop de steekproef bemonsterd moet worden. Vervolgens vertaalt hij/zij deze keuzes doelgericht naar de output van Fase II: een ontwerpscenario voor het meetnet met bijhorende kostenraming. Het is uw taak als opdrachtgever om na te gaan of het voorgestelde scenario de cijfergegevens zal leveren die tegemoet komen aan uw noden.

II.2 Analytisch kader

II.2.1 Bouwsteen 1: Welke gegevens verzamelen

Uw informatienood is het uitgangspunt voor het ontwerpen van het meetnet. Daarom lag de focus in Fase I op het selecteren van de prioritaire vragen. Nu is het nodig dat de meetnetontwerper deze vragen uitdiept en omschrijft welke specifieke informatie het meetnet in moet verzamelen. Hiertoe zijn een aantal stappen nodig.

Vertalen van de prioritaire vragen naar meetvragen

In eerste instantie moet de meetnetontwerper de prioritaire vragen vertalen naar **meetvragen**.

DEFINITIE

Een meetvraag is een specifieke invulling van een prioritaire vraag. Het is een nuancering van de informatiebehoefte waarbij we systematisch de doelpopulatie, de analysevariabelen en de gewenste meetresultaten specificeren.

Het formuleren van de meetvragen dient te gebeuren in de context van de belangrijkste toepassingsgebieden en van de statistische verwerking van de meetnetgegevens: (1) het schatten van parameters (bv. gemiddelde, percentage) van de doelpopulatie, en (2) het toetsen van statistische hypothesen (bv. detecteren van een verschil tussen twee groepen of een trend tussen meerdere meetperiodes of een afwijking t.o.v. een norm). Daarom bevelen we aan om de meetvragen, in de mate van het mogelijke, te formuleren als testbare statistische hypothesen.

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

Een van de prioritaire vragen van het meetnet is de opvolging van het stand still principe: blijven de waterbodems met een goede kwaliteit die ook effectief behouden? Dat werd vertaald naar twee meetvragen:

- (1) Heeft maximaal 10 % van de meetplaatsen met "niet afwijkende" bodem in de vorige meetcampagne, nu een lagere kwaliteitsbeoordeling gekregen?
- (2) Daalt het aandeel meetplaatsen in waterlopen van 1^e categorie met "afwijkende" of "sterk afwijkende" bodems voldoende snel opdat dit aandeel 0 % zou bedragen in 2015?

Aflijnen doelpopulatie

In Fase I werd de doelpopulatie omschreven op een generiek niveau, met name als een verzameling elementen waarover het meetnet een uitspraak moet doen. Nu moet de meetnetontwerper de omschrijving van de doelpopulatie verfijnen en/of begrenzen. Concreet moet hij criteria opstellen om te oordelen welke elementen al dan niet tot de doelpopulatie zullen behoren. Zo kunt u beiden ontdekken waar zich nog knelpunten voordoen - vaak bestaan immers heel wat randgevallen - en beslissen hoe hierop te anticiperen: het opentrekken of vernauwen van de doelpopulatie.

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

De doelpopulatie van dit meetnet werd in eerste instantie algemeen omschreven als “de verzameling van bosgebieden in Vlaanderen”. In Fase II van het meetnetontwerp werd nagedacht over specifieke criteria voor het al dan selecteren van bosgebieden (= elementen). Deze werden als volgt omschreven:

- Het bosgebied moet minimaal 0.5 ha groot zijn.
- De kleinste breedte van het bosgebied moet minstens 25 meter zijn.
- De sluitingsgraad van het bos moet minimaal 20 % zijn.

Alle andere tijdelijke (bv. net gekapt bestand) of permanente (bv. boswegen, vijvers, open plekken binnen bos, recreatieruimte, ...) niet-beboste oppervlaktes die volgens het aangepast Bosdecreet uit 2006 deel uitmaken van een bos, behoorden eveneens tot de doelpopulatie.

Daarnaast maakten volgende terreinen geen deel uit van de doelpopulatie: fruitboomgaarden; tuinen, plantsoenen en parken; lijnbeplantingen en houtkanten, ondermeer langs wegen, rivieren en kanalen; boomkwekerijen en arboreta die buiten bos liggen; sierbeplantingen; aanplantingen met kerstbomen. Deze beslissing was eveneens gebaseerd op het onderscheid tussen bos en niet-bos in het Bosdecreet.

Selectie variabelen

Een goede selectie van de variabelen is een cruciale stap tijdens de ontwikkeling van een meetnet. Samen met de meetnetontwerper moet u die variabelen selecteren die nodig zijn om de meetvragen te beantwoorden en de meetnetresultaten te interpreteren. De kennisopbouw en systeembeschrijving uit Fase I (zie § 1.2.2) kunnen als basis dienen om de keuze van de variabelen wetenschappelijk te onderbouwen

CITAAT MacDonald et al. (1991)

All too often the focus is on collecting data without due regard to the purpose for which the data is being collected. Often the monitoring variables are selected because they are known and familiar, rather than because they are the most efficient or appropriate. Once a monitoring project is established, institutional inertia sometimes results in its continuation regardless of whether the monitoring objectives are being met.

Het is zinvol een onderscheid te maken tussen drie typen variabelen: eindvariabelen, verklarende variabelen en achtergrondvariabelen.

Eindvariabelen beschrijven de toestand en evolutie van de kenmerken van de doelpopulatie waarin u prioritair geïnteresseerd bent. Een eindvariabele moet voldoen aan twee criteria: (1) voldoende specifiek zijn, m.a.w. voldoende aansluiten bij de kenmerken van de doelpopulatie waarin u geïnteresseerd bent; (2) voldoende gevoelig zijn, m.a.w. de variabele moet tijdig een signaal geven wanneer veranderingen in het beoogde kenmerk optreden in de doelpopulatie.

Verklarende variabelen hebben een belangrijke cruciale invloed op de eindvariabele(n) en bijgevolg helpen ze bij de interpretatie van veranderingen van de eindvariabele(n). Het opnemen van verklarende varia-

belen is ook zinvol wanneer ze sneller reageren op veranderingen dan de eindvariabele.

Achtergrondvariabelen geven informatie over omgevingsomstandigheden die de kenmerken van de doelpopulatie en dus ook de eindvariabele(n) beïnvloeden. Dat kunnen tijdsgebonden veranderingen in de omgeving zijn (bv. weersomstandigheden), maar evenzeer ruimtelijke factoren die constant blijven gedurende de looptijd van het meetnet, maar verschillen tussen de meetpunten (bv. bodemtextuur, hoogteligging, helling, ...). Het opnemen van deze variabelen kan helpen bij de interpretatie van de meetnetresultaten.

Vastleggen van normen, referentiewaarden en doelstellingen

Een meetnet met als doelstelling monitoring vergelijkt de kenmerken van een doelpopulatie in functie van a priori vastgelegde normen, referentiewaarden of streefdoelen.

Een erg strikte benadering van monitoring vereist een precieze, kwantitatieve formulering van de streefwaarden. Een minder beperkende benadering hanteert de uitgangssituatie (*i.e.*, de toestandbeschrijving tijdens de eerste meetperiode) als referentiebeeld waarmee we de latere metingen kunnen vergelijken. Met dergelijke benadering kunnen we nagaan in hoeverre het nastreven van het stand-still principe gerealiseerd wordt.

Hoe dan ook vereist monitoring dat de meetnetontwerper vooraf beschikt over bij voorkeur kwantitatieve streefwaarden waarmee u als opdrachtgever de kenmerken van de doelpopulatie wilt vergelijken. Daarom moet u zo goed mogelijk aangeven t.o.v. van welke referentiewaarden, doelstellingen of normen u de meetnetresultaten wil vergelijken.

Indien u streefdoelen vooropstelt, probeer dan volgende kenmerken te specificeren:

- ★ Een drempel- of streefwaarde (bv. een concentratie van $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
- ★ Een statistische eigenschap (bv. een gemiddelde waarde, percentiel of proportie).
- ★ Een definitie van de statistische precisie van die eigenschap (bv. een concentratie van $180 \pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
- ★ Een definitie van de geografische en/of temporele schaal waarop de statistische eigenschap betrekking heeft (bv. het stedelijk gebied, een kalenderjaar).
- ★ Een specificatie van de periode waarbinnen de streefdoelen moeten gerealiseerd worden (bv. tegen 2010).

In de **milieusector** worden normen vaak uitgedrukt als het maximaal toelaatbare aantal overschrijdingen van een bepaalde concentratie binnen een gespecificeerde tijdsperiode. Het bestaan van dergelijke normen betekent dat een meetnet informatie moet leveren die het mogelijk maakt om overschrijdingen van de vooropgestelde norm te detecteren. Dat heeft implicaties op o.a. de vereiste steekproefgrootte, de meetfrequentie en de meetprecisie (zie § II.2.3) van het meetnet.

EU-richtlijn betreffende ozon in de lucht

De Europese streefwaarde (zie richtlijn 2002/3/EG) voor blootstelling van de bevolking aan ozon bedraagt $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ voor de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie per dag. Deze concentratie mag vanaf 2010, gemiddeld over drie jaar, niet vaker dan 25 dagen per kalenderjaar worden overschreden.

EU-richtlijn betreffende zwevende deeltjes in de lucht

Zwevend stof is een mengsel van vloeibare of vaste deeltjes met uiteenlopende samenstellingen en afmetingen. In de richtlijn 1999/30/EG zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor PM10, de fractie met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 µm. De daggrenswaarde van 50 µg/m³ PM10 mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. De gemiddelde waarde per kalenderjaar moet onder 40 µg/m³ PM10 liggen.

In de natuursector worden minder vaak streefwaarden opgesteld. Toch zijn er verschillende mogelijkheden:

- ★ Bij meetnetten in bossen wordt vooral gewerkt met kwantitatieve metingen aan bomen. Deze worden meestal uitgedrukt als een eenheid per hectare (bv. m³ hout per hectare, aantal bomen per hectare, aantal individuen verjonging per hectare, ...). Hier zijn in de praktijk reeds streefdoelen voor opgesteld.

Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het streefdoel van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is om op lange termijn het gemiddelde volumeaandeel van exotische boomsoorten terug te brengen tot maximaal 20 %. De homogene bestanden van exotische boomsoorten moeten omgevormd worden tot ongelijkjarige en gemengde bestanden waarbij minstens 30 % van het grondvlak wordt ingenomen door inheemse loofbomen.

In de openbare bossen streeft het ANB naar een minimaal aandeel dood hout (t.o.v. het totale volume hout) van gemiddeld 4 %.

Op termijn moet 5 à 15 % van de bosoppervlakte ingenomen worden door open plekken die elk tot maximaal drie hectare groot zijn.

- ★ Streefdoelen voor natuurbeheer en -herstel worden meer en meer geformuleerd onder de vorm van natuurdoeltypen (bv. Bal *et al.*, 1995). Een natuurdoeltype beschrijft een bepaalde natuurkwaliteit door een combinatie van flora- en fauna-elementen en de abiotische omgeving. Een interessant initiatief dat hier op aansluit is de ontwikkeling van multisoortenlijsten per natuurdoeltype (Van Dyck *et al.*, 2001). Dat is een relevante en handelbare selectie van soorten uit verschillende taxonomische groepen. Het specificeren van het streefdoel als het (minimum) aantal gewenste soorten uit een multisoortenlijst, laat toe om de actuele toestand van een natuurtype in te schatten én de afstand tot een bepaald natuurdoeltype te kwantificeren.

Multisoortenlijsten

Vermeersch *et al.* (2005) stelden lijsten samen met kenmerkende, gemakkelijk herken- en waarneembare planten, vogels, vlinders, libellen en amfibieën voor een aantal natuurdoeltypen. Deze lijsten worden gebruikt om het natuurbeheer te evalueren in een aantal Brusselse groene ruimten, waar beheersdoelen zijn geformuleerd in termen van gewenste natuurdoeltypen. Door een periodieke herhaling van gestandaardiseerde waarnemingen, kan de beheerder nagaan in welke mate er een toename is van het aantal soorten die vermeld staan op de relevante multisoortenlijst. Deze maat laat toe om de evolutie naar het gewenste natuurdoeltype te kwantificeren en dus het gevoerde beheer te evalueren.

- ★ Bij afwezigheid van formele kwantitatieve referentiewaarden voor natuurbeheer of –herstel kunnen ad hoc streefdoelen opgesteld worden door een (of meerdere) nabijgelegen natuurterrein(en) als referentiegebied te kiezen. We bevelen aan om hierbij kwantitatieve waarden op te stellen a.d.h.v. de aanwezige flora- en fauna-elementen en de relevante abiotische kenmerken.

11.2.2 *Bouwsteen 2: Steekproeftrekking*

Met de meetnetresultaten beogen we een uitspraak te doen over een welomschreven doelpopulatie. Dat vereist dat de steekproefpunten getrokken worden volgens een procedure die garandeert dat de resultaten gemiddeld overeenkomen met de werkelijke waarden in de doelpopulatie. In dat geval spreken we van een representatieve steekproeftrekking. Daartoe moet de steekproeftrekking op een onbevooroordeelde manier een selectie maken uit alle mogelijke elementen van de doelpopulatie.

Het trekken van een representatieve steekproef is essentieel om de juistheid (“trueness”) van de meetgegevens te garanderen. Met “juistheid” bedoelen we dat de waarde van de parameterschatting in de steekproef een goede benadering is van de werkelijke waarde in de doelpopulatie. Indien dat niet het geval is, spreken we van vertekening (“bias”). Het vermijden van vertekening van de steekproefgegevens vereist dat de meetnetontwerper bijzondere aandacht besteedt aan de procedure waarmee de steekproef getrokken wordt.

DEFINITIE

*Een steekproeftrekking noemen we **representatief** indien, bij een groot aantal herhalingen van de procedure, de gemiddelde waarde van het kenmerk in de steekproeven gelijk is aan de waarde in de totale doelpopulatie. Een representatieve steekproeftrekking garandeert dat we de uitkomsten van de steekproefgegevens kunnen veralgemenen naar de doelpopulatie.*

In bepaalde situaties kan het trekken van een representatieve steekproef uit de omschreven doelpopulatie een aanzienlijke financiële meerinspanning vragen (bv. het nemen van waterstalen in moeilijk bereikbare beken). Indien dat in de praktijk niet haalbaar is, dan moet de ontwerper de doelpopulatie herdefiniëren en/of inperken zodat de knelpunten die een representatieve steekproeftrekking bemoeilijken, ongedaan worden gemaakt.

De beste garantie voor het verkrijgen van een representatieve steekproef is de toepassing van de kanssteekproef, hetgeen neerkomt op het **aselect** (= willekeurig) trekken van de steekproefpunten. In een zogenoemde **enkelvoudige aselecte steekproef** heeft iedere eenheid van de doelpopulatie eenzelfde kans (groter dan nul) om in de steekproef te worden opgenomen. U mag dan verwachten dat de steekproef een

goede afspiegeling is van de doelpopulatie.

Meetnet in programmacontext

In een programmacontext wil u gegevens verkrijgen die de globale toestand en evolutie van een doelpopulatie beschrijven. Om goed te weten waarop de cijfers betrekking hebben, is het essentieel na te denken over een welomschreven doelpopulatie waaruit een representatieve steekproef van populatie-elementen getrokken wordt. De gehele steekproef moet een onvertekend beeld leveren van de doelpopulatie.

Meetnet Algemene Broedvogels (INBO en Natuurpunt)

De selectie van de 900 proefvakken gebeurde op basis van het UTM-rooster voor Vlaanderen (het steekproefkader) en een aselechte steekproeftrekking. Deze procedure garandeert dat een representatieve steekproef van het broedvogelbestand van Vlaanderen bemonsterd wordt.

Een bijkomende doelstelling was het opsporen van wijzigingen in areaal en aantallen van de algemene broedvogelsoorten in de Europees beschermde Natura 2000 gebieden. Deze gebieden werden echter onvoldoende bestreken door de initiële 900 proefvlakken. Daarom werd geopteerd om een parallel meetnet op te zetten van 300 proefvlakken gelegen binnen de Natura 2000 gebieden, met behoud van de oorspronkelijke driejarige meetcyclus en veldmethode.

We hebben hier dus twee onafhankelijke steekproeven, elk getrokken uit een deeldomein (= stratum) van het steekproefkader. Dergelijke procedure noemt men pre-stratificatie met overbemonstering van een deeldomein. In functie van de prioritaire doelstelling lijkt het aantrekkelijk om de resultaten uit beide deeldomeinen te combineren, omdat het resulteert in een groter aantal bestudeerde proefvlakken. Dat zou echter betekenen dat er een overwicht is aan proefvlakken uit de Natura 2000 gebieden, waardoor het meetnet niet langer representatief is voor Vlaanderen. Daarom is deze optie ten sterkste af te raden, tenzij bij de gegevensverwerking de nodige correcties worden uitgevoerd.

Meetnet in projectcontext

Bij meetnetten in een projectcontext ligt de focus op een of meerdere specifieke elementen. In eerste instantie moet nagedacht worden welke elementen interessant zijn om op te volgen. Dat is een inhoudelijke aangelegenheid in functie van reeds genomen of nog te nemen beleids- of beheersmaatregelen of in functie van lokale noodwendigheden. Gezien de specificiteit van de gekozen elementen, zal het niet mogelijk zijn om de meetnetresultaten te extrapoleren naar een bredere groep van elementen.

Het is echter wel belangrijk om voor elk betrokken element onvertekende gegevens te bekomen op basis van steekproefgegevens die representatief zijn voor de omgeving van dat element.

Een meetnet in een projectcontext volgt de lozingen op van enkele bedrijven langs een rivier. De betrokken bedrijven werden geselecteerd op basis van volgende criteria:

- De jaarlijkse vuilvracht ligt boven een bepaalde ondergrens.
- Tijdens de afgelopen twee jaar werden de lozingsnormen minstens een maal overschreden.

De meetgegevens kwantificeren de lozingen van de betrokken bedrijven. Ze geven echter geen representatief beeld van alle lozingen in de rivier, aangezien doelbewust de meest vervuilende bedrijven werden geselecteerd.

In de nabijheid van de geselecteerde bedrijven worden meerdere meetpunten opgesteld die samen een representatief beeld geven van de spreiding van de lozingen. Tevens worden de metingen voldoende regelmatig herhaald, om een getrouw beeld te krijgen van fluctuaties in de tijd.

11.2.3 Bouwsteen 3: Hoeveel gegevens verzamelen – dimensionering van het meetnet

Bij het dimensioneren van een meetnet gaat de meetnetontwerper op zoek naar de optimale **steekproefgrootte**, in combinatie met andere aspecten van het steekproefontwerp.

Het dimensioneren van een meetnet heeft een grote invloed op de numerieke kwaliteit van de twee belangrijkste toepassingen van meetnetgegevens: (1) het schatten van de parameters (bv. gemiddelde, percentage) van de doelpopulatie, en (2) het toetsen van statistische hypothesen (bv. detecteren van een verschil of trend). Daaruit volgt dat de dimensionering ook de reikwijdte van de statistische verwerking van de meetnetgegevens bepaalt (zie Fase III).

Bij de dimensionering van een meetnet onderzoekt de meetnetontwerper in eerste instantie **hoeveel steekproefpunten nodig zijn** om de gewenste precisie of de minimaal detecteerbare effectgrootte ("minimal effect size") te bereiken. Het is dan ook essentieel dat u uitspraken doet over de gewenste precisie van de parameterschattingen en over de grootte van het effect of trend dat het meetnet moet kunnen detecteren. Dat is geen statistisch probleem, maar hangt af van de doelstellingen van het meetnet. De kans om de gewenste precisie te bereiken, of het gewenste effect te detecteren, kunnen we verhogen door een voldoende grote steekproef te nemen. Maar omdat het aantal steekproefpunten vaak de belangrijkste kostenfactor is, moet ook zorg besteed worden aan andere aspecten van het meetnetontwerp (zoals de configuratie van de steekproef en ingrepen om de variabiliteit op de gegevens te beperken). Al deze aspecten zullen we hieronder kort bespreken.

We merken eerst nog op dat indien u te weinig aandacht besteedt aan het berekenen van de gewenste dimensies van het meetnet, u een meetnet riskeert te ontwerpen dat:

- ★ Ondergedimensioneerd is. Voor de belangrijkste thema's is het meetnet niet in staat om voldoende precies de toestand op te volgen en evoluties waar te nemen. Het meetnet kan bijgevolg geen betrouwbaar antwoord bieden op de prioritaire vragen.
- ★ Overgedimensioneerd is. Voor bepaalde thema's worden te precieze resultaten aangeleverd.
- ★ Onevenwichtig gedimensioneerd is. Het is mogelijk dat u bepaalde prioritaire vragen kunt opvolgen met een beperkt aantal steekproefpunten terwijl andere prioritaire vragen meer steekproefpunten vereisen. In dat geval kunnen stratificatie van het meetnet en overbemonstering van zeldzame strata tot de ontwerpscenario's behoren.

De gewenste precisie en betrouwbaarheid van de schattingen

Een eerste toepassing van het cijfermateriaal van meetnetten is het voldoende precies schatten van een kenmerk (of parameter) van de doelpopulatie. Met de meetnetgegevens kan men perfect de waarde van het kenmerk in de onderzochte steekproef berekenen en deze beschouwen als een schatting voor de werkelijke (en onbekende) waarde in de hele doelpopulatie. Omdat deze schatting slechts bij benadering juist is, berekent men ook het betrouwbaarheidsinterval van de schatting. Dat is het bereik van waarden waarbinnen, met een zeker betrouwbaarheidsniveau, de werkelijke waarde van de onbekende parameter zal

liggen.

De breedte van het betrouwbaarheidsinterval is afhankelijk van:

- ★ Het gekozen betrouwbaarheidsniveau. Courant kiezen we voor een betrouwbaarheidsniveau van 95 %, wat betekent dat in 5% van de gevallen de werkelijke waarde niet in het interval zal liggen. Indien we dat risico te groot vinden, dan moeten we het betrouwbaarheidsniveau verhogen (bv. 99%), waardoor het betrouwbaarheidsinterval zal verbreden.
- ★ De standaardfout van de meetnetgegevens; deze hangt op zijn beurt af van de variabiliteit van de meetgegevens en van de steekproefgrootte.

VUISTREGEL

Voor een halvering van de breedte van het betrouwbaarheidsinterval van een parameterschatting bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau, moet de steekproefgrootte verviervoudigen. Dat noemen we de 'regel van vier'.

De gewenste breedte van het betrouwbaarheidsinterval en het betrouwbaarheidsniveau zijn een louter **inhoudelijke keuze**, die afhankelijk is van de toepassing van de gegevens die u voor ogen heeft. Het is dus cruciaal dat u samen met de meetnetontwerper vastlegt hoe precies de gegevens moeten zijn. Wanneer het een meetnet voor toestandsopvolging betreft, met als doel indicatieve waarden te verkrijgen voor een bepaald kenmerk, dan zal meestal geen nauw betrouwbaarheidsinterval vereist zijn. Is het de bedoeling om de cijfers te gebruiken voor een planning die verstrekkende gevolgen kan hebben, dan is een heel precieze schatting nodig en moet tegelijk het betrouwbaarheidsniveau hoog zijn.

Het is de taak van de meetnetontwerper om u te begeleiden bij dat keuzeprocess, door te wijzen op de consequenties van de keuzes. Want hoe nauwer het gewenste betrouwbaarheidsinterval moet zijn, des te groter de vereiste steekproefgrootte (de 'regel van vier') en dus ook de kost.

AANDACHTSPUNT

De gewenste steekproefgrootte neemt snel toe als we de precisie van de schattingen willen verhogen of indien we naar een hoger betrouwbaarheidsniveau streven.

Daarom is een goede keuze van de gewenste precisie van cruciaal belang bij de dimensionering van het meetnet. Hiertoe moet u in dialoog met de meetnetontwerper een zo concreet mogelijke voorafspiegeling maken van de het toekomstige gebruik van de schattingen.

De minimaal detecteerbare effectgrootte bij statistische toetsen met een bepaald onderscheidend vermogen en significantieniveau

Het toetsen van hypothesen is een tweede belangrijke toepassing van meetnetgegevens. Hiermee willen we nagaan of een bepaald effect al dan niet optreedt in de doelpopulatie. Een effect kan een verschil zijn tussen de gemiddelden van twee of meerdere groepen, een afwijking t.o.v. een bepaalde norm, referentiewaarde of doelstelling, de impact van een bepaalde behandeling of een evolutie in de tijd.

Omdat we met steekproefgegevens werken, hebben we bij de verwerking een statistische toets nodig om uit te maken in hoeverre de steekproefgegevens wijzen op een reëel effect. Want zelfs als in werkelijkheid geen effect aanwezig is, kunnen we op basis van de steekproefgegevens louter per toeval een effect vaststellen. Een statistische toets maakt uit vanaf welke (drempel)waarde we toeval kunnen uitsluiten, maar zelfs dan kunnen we de kans op foutieve conclusies niet volledig elimineren. Dat risico wordt bepaald door twee instelwaarden. Het significantieniveau (α) geeft de kans weer dat u op basis van de meetresultaten besluit dat het waargenomen verschil reëel is, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Dat noemen we de Type I fout. Ook het omgekeerde kan voorkomen, namelijk besluiten dat er geen effect is, terwijl er in werkelijkheid wel een effect is. Dat heet een Type II fout en de kans op een Type II fout duiden we aan met β . Het complement van deze kans ($1-\beta$) is de kans dat u het effect wel detecteert en die kans heet het **onderscheidend vermogen**.

Bij vele wetenschappelijke studies worden α en $(1 - \beta)$ standaard ingesteld op respectievelijk 5 % en 80 of 95 %. Bij de verwerking van gegevens uit een meetnet kunnen echter externe factoren meespelen (bv. een bedrijf wordt beboet wanneer de gemiddelde concentratie van het lozingswater een bepaalde norm overschrijdt) die vereisen dat β wordt ingesteld op bv. 1 %. Vaak is het ook belangrijk om de kans om een aanwezig effect te detecteren ($1 - \beta$) voldoende hoog in te stellen.

In een woonwijk nabij een bedrijf wordt op enkele plaatsen de looddepositie opgevolgd (een meetnet in een projectcontext met een controlerende functie). Van zodra de gemiddelde concentratie lood een norm overschrijdt, moet het bedrijf de productie tijdelijk staken. Voor het bedrijf is het belangrijk dat niet ten onrechte een overschrijding wordt vastgesteld (een Type I fout) en daarom wil het bedrijf een significantieniveau (α) van 1 %. Tegelijkertijd is het voor de plaatselijke bevolking essentieel dat overschrijdingen van de norm niet onopgemerkt blijven (Type II fout). De hoge gezondheidsrisico's verantwoorden dat het onderscheidend vermogen ($1 - \beta$) wordt ingesteld op minstens 95 %.

Het is dus essentieel dat u goed overlegt met de meetnetontwerper hoe groot de kans op een Type I en Type II fout mag zijn. Ook moet u aangeven vanaf welke waarde een effect belangrijk wordt geacht en er dus een voldoende hoge kans moet zijn om het te detecteren. Anders gezegd, vanaf welke minimaal detecteerbare effectgrootte wil u een voldoende hoog onderscheidend vermogen hebben? Net zoals bij de vastlegging van de precisie is de keuze van de effectgrootte een inhoudelijke materie die samenhangt met de doelstellingen van het meetnet en de eigenschappen van het systeem dat opvolgd moet worden.

Net zoals bij de precisie geldt de "regel van vier": als we een half zo groot effect willen detecteren, dan zal de vereiste steekproefgrootte met een factor vier toenemen.

VUISTREGEL

Voor een halvering van de minimaal detecteerbare effectgrootte bij het toetsen van hypothesen, moet de steekproefgrootte verviervoudigen om het significantieniveau en onderscheidend vermogen gelijk te houden.

AANDACHTSPUNT

De gewenste steekproefgrootte neemt snel toe als we bij het toetsen van hypothesen de minimaal detecteerbare effectgrootte willen verkleinen of het onderscheidend vermogen of het significantieniveau willen verhogen.

Vanuit kostenperspectief is een doordachte keuze van de minimaal detecteerbare effectgrootte dan ook cruciaal. Hiertoe moet u in dialoog met de opdrachtgever een zo concreet mogelijke voorafspiegeling maken van het toekomstige gebruik van de meetresultaten.

Factoren die een invloed hebben op de precisie en de minimaal detecteerbare effectgrootte

Behalve de steekproefgrootte bepalen ook andere factoren de precisie of de minimaal detecteerbare effectgrootte. Omdat de gewenste steekproefgrootte budgettair niet altijd haalbaar is en om zo kostenefficiënt mogelijk te werken, moet de meetnetontwerper ook aandacht besteden aan de andere factoren en alternatieven onderzoeken om de kosten te drukken.

De **variabiliteit van het populatiekenmerk** heeft een belangrijke invloed op de steekproefgrootte die vereist is om een parameter met een bepaalde precisie te schatten of een minimale effectgrootte met een gegeven onderscheidend vermogen aan te tonen: een verdubbeling van deze variabiliteit resulteert in een verviervoudiging van de vereiste steekproefgrootte.

Om de variabiliteit van de meetgegevens te reduceren, kan de meetnetontwerper zoeken naar preciezere meetmethoden, alternatieve analysevariabelen en/of extra verklarende variabelen.

Ook de **configuratie van de steekproef** kan een belangrijke invloed hebben op de numerieke kwaliteit van het meetnet. Zo heeft een meetnetontwerp, waarbij herhaalde metingen worden uitgevoerd op permanente steekproefpunten als voordeel dat een bepaald effect sneller kan worden aangetoond.

Steekproefgrootteberekeningen in de praktijk

In de leidraad voor de meetnetontwerper gaan we uitgebreid in op de technische aspecten van berekeningen van de vereiste steekproefgrootte. Het is belangrijk te beseffen dat de uitkomst van deze berekeningen nooit één getal zal opleveren, maar wel een bereik aan waarden. Wel zal de meetnetontwerper, indien nodig bijgestaan door een statisticus, kunnen aantonen wat de invloed is van verschillende factoren (bv. een stijgende variabiliteit, een dalende meetprecisie, een kleinere Type I fout, een grotere steekproef) op de precisie van de parameterschattingen en de grootte van het minimaal detecteerbare effect.

Het is belangrijk dat de meetnetontwerper voor de prioritaire vragen enkele alternatieve scenario's uittekent met relevante en realistische combinaties van de instelwaarden en andere factoren. Op basis van deze informatie zal u een keuze moeten maken omtrent de dimensies van het meetnet (zie ook § II.3). Het is belangrijk dat u daarbij ondersteund wordt door de meetnetontwerper, die u duidelijk moet maken wat haalbaar en gewenst is (bv. de keuze tussen het detecteren van een effect van 25 % of 5 % heeft een enorme impact op de steekproefgrootte en het steekproefontwerp). Aangezien de steekproefgrootte ook een belangrijke invloed heeft op de kostprijs van een meetnet moet de meetnetontwerper ook nagaan hoe de beschikbare middelen besteed kunnen worden om de hoogst mogelijke kosteneffectiviteit te bereiken (zie § II.3).

We ronden deze bouwsteen af met een voorbeeld dat het proces illustreert.

Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Tijdens het ontwerp van dit meetnet kwam vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos de vraag hoe de vereiste steekproefgrootte varieert in functie van de toelaatbare foutmarge op een schatting van het gemiddelde bestandsvolume (uitgedrukt in m^3 hout per hectare bos).

Figuur 6 toont dat naarmate de toelaatbare foutmarge kleiner wordt, de vereiste steekproefgrootte toeneemt volgens 'de regel van vier'. Deze toename is in absolute aantallen het grootst bij foutmarges $< 20 m^3/ha$.

Op basis van deze grafiek heeft het ANB beslist dat de toelaatbare foutmarge voor de belangrijkste boomsoorten ca. $20 m^3/ha$ (verticale volle lijn) is. De optie om de toelaatbare foutmarge te halveren tot $10 m^3/ha$ (verticale streepjeslijn), was niet aan de orde omdat dat een verviervoudiging van de steekproefgrootte (horizontale streepjeslijn) zou vereisen hebben.

Figuur 6: De steekproefgrootte in functie van de toelaatbare foutmarge op het gemiddelde bestandsvolume (uitgedrukt in m^3 hout per hectare bos)

II.2.4 Bouwsteen 4: Uitwerken bemonsteringsmethodiek

Het is belangrijk dat de meetnetontwerper een eerste versie van de bemonsteringsmethodiek uitwerkt die duidelijk omschrijft hoe de veldwerkers op het terrein: (1) de individuele steekproefpunten lokaliseren en selecteren, en (2) de meetobjecten en meetvariabelen, die nodig zijn om de uiteindelijke analysevariabele(n) te berekenen, selecteren en opmeten.

Indien internationaal nog geen standaard bemonsteringsmethoden zijn uitgewerkt, behoort het uitdenken en uitschrijven van de bemonsteringsmethodiek niet noodzakelijk tot het takenpakket van de meetnetontwerper. In bepaalde gevallen kan hij/zij hiervoor beter beroep doen op domeinexperten, meer bepaald mensen die ervaring hebben met de geschikte meetmethoden.

Om een degelijke bemonsteringsmethodiek uit te werken, is vaak een proefproject vereist (zie ook Fase V). Dat houdt in dat de meetnetontwerper en/of de domeinexpert, op basis van aanwezige kennis of gelijkaardige meetnetten, eerst een coherente set van bemonsterings- en meetmethoden zo nauwkeurig mogelijk uitschrijven. Tijdens het proefproject toetsen ze deze af aan de praktijk.

II.2.5 Bouwsteen 5: Bepaling van de meetkosten

Idealiter houdt een meetnetbeheerder een **analytische boekhouding** bij waarin de belangrijkste kostenbronnen van de verschillende meetnetaspecten gekwantificeerd worden (zie § V.2.3). Dergelijke informatie, voor bestaande meetnetten, kan geraadpleegd worden voor het schatten van de kostenposten. Heel vaak ontbreekt echter dergelijk cijfermateriaal. Toch kan de meetnetontwerper met beperkte informatie al een goede schatting maken van de verschillende kostenbronnen van het te ontwerpen meetnet. Het is immers niet nodig om alle kostenbronnen tot in het detail te kwantificeren. Immers, voor het bepalen van de kosteneffectiviteit (zie § II.3) heeft de meetnetontwerper vooral informatie nodig over kosten verbonden met het bemonsteren van de steekproefpunten.

II.3 Synthese en het maken van keuzes

II.3.1 Definitieve uitwerking van de prioritaire vragen in meetvragen

Voor elke prioritaire vraag maakt de meetnetontwerper, op basis van de verschillende bouwstenen en elementen uit het analytisch kader, een scenario voor het meetnetontwerp. Dergelijk scenario omvat minimaal:

- ★ Een overzicht van de meetvragen die moeten beantwoord worden.
- ★ Een nauwkeurige omschrijving van de doelpopulatie.
- ★ Een lijst van de vereiste variabelen, met opgave van de eventuele meetvariabelen.
- ★ Een omschrijving van de steekproeftrekking en het steekproefontwerp.
- ★ Schattingen van de steekproefgrootte voor relevante combinaties van enerzijds precisie en/of minimaal detecteerbare effectgrootte en anderzijds significantieniveau en onderscheidend vermogen.
- ★ Een toelichting bij de bemonsteringsmethodiek voor een individueel steekproefpunt en een opsomming van de meetobjecten en meetvariabelen die daarbij opgemeten worden.
- ★ Kostenberekeningen van de gegevensinzameling voor het bereik van mogelijke steekproefgroottes.

Op basis van deze synthese vergelijkt de meetnetontwerper de meetnetkenmerken van de verschillende prioritaire vragen en meetvragen en zoekt hij/zij naar overeenkomsten en belangrijke verschillen. Hierbij beschouwt de ontwerper ook de schattingen van de kostprijs. Het is mogelijk dat niet alle vragen eenzelfde gedetailleerd meetnetontwerp vereisen, of dat bepaalde vragen een erg afwijkende kostprijs hebben. In samenspraak met de meetnetontwerper moeten de verschillende mogelijkheden ten opzichte van elkaar afgewogen worden en indien nodig, **duidelijke keuzes** gemaakt worden. Met name moeten jullie beslissen voor welke prioritaire vragen de informatiebehoefte bijgesteld, afgezwakt of zelfs geschrapt moet worden.

Het resultaat van dit selectieproces is een duidelijke opgave van de prioritaire vragen en geassocieerde meetvragen waarop het meetnet zich verder moet richten. Hierbij is het mogelijk dat geen enkele van de prioritaire vragen moet sneuvelen, of dat integendeel blijkt dat het meetnet slechts kan focussen op een enkele prioritaire vraag.

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Na de eerste fase van het ontwerp van dit meetnet bleef de mogelijkheid open om naast metingen aan bomen en opnames van vegetatie ook in elk steekproefpunt bodemstalen te nemen. Deze zouden dan achteraf in een labo geanalyseerd worden.

Tijdens Fase II werd duidelijk dat bodemstaalnames weinig compatibel zijn met de twee andere prioritaire thema's. Ten eerste vereist het nemen van bodemmonsters een zekere vaardigheid waarover niet elke veldwerker voldoende beschikt. Daarnaast moeten per steekproefpunt meerdere stalen genomen worden om de lokale variabiliteit uit te middelen. Ten derde is de kost van de laboratoriumanalyses dermate groot dat de kost voor het meetnet ver boven de beschikbare budgetten zou gaan. Een laatste, eerder inhoudelijk, argument is dat bodemvariabelen over een periode van tien jaar niet sterk veranderen. Daarom werd besloten om met de tweede Vlaamse bosinventarisatie te focussen op dendrometrische metingen en vegetatieopnames. Een optie is om in de derde of vierde bosinventarisatie (twintig respectievelijk dertig jaar na de eerste bosinventarisatie) opnieuw een reeks bodemstalen in te zamelen.

11.3.2 Kosteneffectiviteitsanalyse

In een volgende stap onderzoekt de meetnetontwerper meer gedetailleerd de uiteenlopende opties om de overblijvende prioritaire vragen en meetvragen te beantwoorden. Dat moet leiden tot het fijn stellen van het meetnetontwerp.

Daartoe is het nodig dat de meetnetontwerper in deze stap van de synthesefase een **kosteneffectiviteitsanalyse** uitvoert (zie deel 2 van de versie voor de meetnetontwerper). Dat betekent een analyse van de effectiviteit (numerieke uitkomst van het meetnet) in functie van de kosten van de verschillende onderdelen van het meetnetontwerp. Hierbij vergelijkt de ontwerper voor elk van de prioritaire vragen de verschillende scenario's voor relevante combinaties van precisie en/of minimaal detecteerbare effectgrootte, significantieniveau en onderscheidend vermogen, ingrepen die de variabiliteit op de eindvariabele beperken en aanpassingen aan het steekproefontwerp.

Een meetnetontwerper heeft keuze tussen twee types toestellen om de gemiddelde potentieel verzurende natte depositie te bepalen op een Vlaamse schaal: dure wet-only samplers (€ 155 335 per toestel) versus goedkope bulkcollectoren (€ 60 616 per toestel). Bulkcollectoren meten minder precies en geven ook een vertekend beeld omdat ook droge depositie in de collector terecht komt. Uit een vergelijkende studie blijkt dat ongeveer anderhalf keer meer steekproefpunten nodig zijn om een vergelijkbare precisie te halen als wet-only samplers. Wanneer we de totale kostprijs voor het meten berekenen, dan blijkt dat een meetcampagne op basis van bulkcollectoren ca. 60 % ($1.5 \times \text{€}60616 / \text{€}155335$) goedkoper zal zijn dan een op basis van wet-only samplers. In termen van kosteneffectiviteit is het dus interessanter om op meer steekproefpunten metingen uit te voeren met de minder precieze bulkcollectoren. Uiteraard moeten we ook nog rekening houden met de personeelskosten voor onderhoud (wellicht hoger bij wet-only samplers) en de kosten van het veldbezoek (wellicht hoger bij bulkcollectoren, want er moeten anderhalve keer zoveel punten bezocht worden).

Op basis van deze kosteneffectiviteitsanalyse bepaalt de meetnetontwerper de meest kosteffectieve meetscenario's voor elke meetvraag. Vervolgens vergelijkt hij/zij de scenario's voor de verschillende prioritaire vragen en zoekt hij/zij naar de best mogelijke overeenkomsten. Uit een kleine bijsturing van bv. de methodiek of de minimaal detecteerbare effectgrootte voor een gegeven meetvraag, kan deze eenzelfde meetnetontwerp vereisen dan een andere meetvraag. Indien echter belangrijke verschillen blijven bestaan tussen de meetvragen in het vereiste meetnetontwerp, dan moet u, in samenspraak met de meetnetontwerper, beslissen voor welke vragen de informatiebehoefte en de verwachtingen wat betreft precisie en minimaal detecteerbare effectgrootte bijgesteld, afgezwakt of zelfs geschrapt moeten worden.

Dit iteratief proces moet uiteindelijk resulteren in een **gedetailleerd ontwerpscenario voor de gegevensinzameling** dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de verschillende prioritaire vragen en verwachtingen t.a.v. het meetnet. Hierbij moet een duidelijke kostenraming gevoegd worden (schatting van de belangrijkste kostenbronnen, zie § V.2.3).

Als opdrachtgever moet u vervolgens tijd en ruimte nemen om op basis van de voorgelegde informatie

gericht bijkomende vragen te stellen en een eerste (voorlopige) beslissing te nemen omtrent het ontwerp-scenario voor het meetnet. Hou er wel rekening mee dat tijdens de voorafspiegeling van de analyses (Fase III) kan blijken dat bepaalde aspecten van het ontwerp (bv. steekproefgrootte, wijze van stratificatie, ...) nog moeten bijgestuurd worden om de vereiste gegevens te bekomen (*i.e.*, de gegevens die toelaten om een zo goed mogelijk antwoord te geven op uw vragen als opdrachtgever).

Monitoring van de "staat van instandhouding" van habitattypen

De Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEC) beoogt de instandhouding van internationaal belangrijke habitattypen (vermeld in Bijlage I van de richtlijn). De lidstaten zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen om deze habitattypen in stand te houden en te herstellen. Om de inspanningen van de lidstaten te beoordelen, moeten ze met een zesjaarlijkse termijn rapporteren over de "staat van instandhouding" (SvIH) van elk habitatype. Daartoe moet Vlaanderen een meetnet opzetten om de evolutie van de SvIH van 44 habitattypen op te volgen.

De meetnetontwerper werkte volgend ontwerpscenario uit (beknopte samenvatting o.a. op basis van Onkelinx *et al.* (2007)):

- De prioritaire vraag is of de SvIH per habitatype initieel als gunstig kan beschouwd worden en in de loop van de tijd niet verslechtert (stand-still principe).
- Op basis van de criteria vooropgesteld door de Europese Commissie werd dit vertaald naar **twee** meetvragen voor elk habitatype:
 - (1) Bij de eerste meting heeft maximaal 25% van het areaal een ongunstige SvIH.
 - (2) Tijdens de volgende meetcampagnes neemt het areaal met een ongunstige SvIH niet toe.
- De doelpopulatie bestaat uit de terreinen waarop een van de 44 habitattypen voorkomt.
- De meetvariabelen en criteria voor de beoordeling van de SvIH (= analysevariabele) voor elk habitatype werden opgesteld door domeinexperts; ze werden in een rapport gebundeld.
- In overleg met de initiatiefnemers werd een aanvaardbare afwijking van de norm (*i.e.*, 25 %) vastgelegd op 10 %, met een onderscheidend vermogen gelijk aan 80 %. Dus, wanneer het werkelijke percentage areaal van een habitatype met een ongunstige SvIH groter is dan 35 % of kleiner dan 15 %, dan willen we 80 % kans hebben dat de steekproefgegevens aangeven dat het percentage groter, respectievelijk kleiner is dan 25 %.
- Uit berekeningen van de vereiste steekproefgrootte blijkt dat we per habitatype minstens 180 steekproefpunten nodig hebben.
- Het steekproefkader is de GIS-laag met de verspreiding van elk van de 44 habitattypen (gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart). Hierop wordt een raster gelegd; de snijpunten van het raster met het verspreidingsgebied van een gegeven habitatype vormen de potentiële steekproefpopulatie. Hieruit worden met een aselechte trekking het vereiste aantal steekproefpunten gekozen.
- Er zal gewerkt worden met een zesjaarlijkse meetcyclus.
- Gedetailleerde bemonsteringsmethoden worden voorgesteld in een apart rapport.
- Een gedetailleerde raming levert een kostprijs van 1.2 miljoen euro op per zesjaarlijkse cyclus.

II.4 Resultaten en procescriteria

Op het eind van Fase II moet een ontwerpscenario voor het meetnet op tafel liggen met een overzicht van de belangrijkste kostenbronnen. De mogelijkheden en knelpunten worden door de meetnetontwerper gebundeld in een tussentijds verslag dat hij/zij ter discussie aan u voorlegt. Volgende aspecten moeten hierin aan bod komen:

- (1) Een opgave van de uiteindelijk weerhouden prioritaire vragen en de daarbij horende meetvragen en toetsbare statistische hypothesen, met specificatie van de gewenste precisie en/of minimaal detecteerbare effectgrootte.
- (2) Een ondubbelzinnige aflijning van de doelpopulatie a.d.h.v. duidelijke criteria voor het al dan niet selecteren van een steekproefpunt.
- (3) Voor elke meetvraag, een opgave van:
 - ★ De geselecteerde analysevariabele(n).
 - ★ Bij elke variabele een specificatie van de kost en van de informatie die het opmeten ervan levert.
 - ★ De criteria gebruikt voor het al dan niet selecteren van een variabele.
- (4) Bij een meetnet met als doelstelling monitoring een duidelijke, bij voorkeur kwantitatieve, omschrijving van de gehanteerde normen, referentiewaarden of streefdoelen. Indien geen formele kwantitatieve streefwaarden beschikbaar zijn, geeft de meetnetontwerper aan welke inspanningen vereist zijn om tot een schatting van relevante waarden te komen.
- (5) De procedure die gevolgd zal worden om een representatieve steekproeftrekking te bekomen.
- (6) Voor elke meetvraag een specificatie van de meest kosteneffectieve steekproefgrootte voor de gewenste precisie of de minimaal detecteerbare effectgrootte, met een opgave van de relevante aspecten van het steekproefontwerp (o.a. stratificatie en/of overbemonstering, permanente of tijdelijke steekproefpunten, frequentie van heropmeting).
- (7) Een omschrijving van de bemonsteringsmethodiek met een specificatie van volgende aspecten:
 - ★ Criteria voor de lokalisatie van de steekproefpunten op het terrein.
 - ★ Criteria voor de selectie van meetobjecten en meetvariabelen binnen een steekproefpunt.
 - ★ Een specificatie van de meetmethoden.
 - ★ Een inschatting van de tijdsbesteding die nodig is om de vereiste opmetingen uit te voeren.
- (8) Een schatting van de meetkosten. Indien relevant, een afweging van meerdere scenario's a.d.h.v. een analyse van de kosteneffectiviteit.

PROCESCRITERIA

- (1) Voldoende aandacht besteed aan het kwantificeren van de prioritaire vragen (al dan niet in functie van normen, referentiewaarden of streefdoelen).
- (2) Een modulaire opbouw van de gegevensinzameling op basis van een kernset aan meetvariabelen.
- (3) Het synthese- en keuzeproces is gebeurd a.d.h.v. een kosteneffectiviteit- en gevoeligheidsanalyse.

FASE III:

Plannen van de gegevens-
verwerking

Figuur 7: Schematische weergave van de opbouw van Fase III van het meetnetontwerp.

III.1 Doelstelling

Vanaf de start van de meetcampagne, zal het meetnet grote hoeveelheden gegevens genereren. Tijdens deze fase zal de meetnetontwerper een strategie uitdenken om een greep te krijgen op deze gegevensstroom. Hierbij maakt de meetnetontwerper een **voorafspiegeling** van de verwerking en interpretatie van de gegevens en van de resultaten die het meetnet zal kunnen produceren.

In eerste instantie bouwt de meetnetontwerper opnieuw een analytisch kader op. De aandacht wordt gericht op twee bouwstenen: (1) Een kwaliteitsvolle gegevensopslag en (2) Het kwaliteitsvol verwerken en interpreteren van de meetgegevens.

Merk op dat we geen concrete technieken voor de gegevensopslag, -verwerking en -analyse naar voor schuiven. Wel zullen we enkele grote principes meegeven zodat de meetnetontwerper een strategie kan uitwerken om de gegevens te ordenen en te verwerken. Voorts bevelen we aan dat u aan de meetnetontwerper ruimte geeft om beroep te doen op statistici en andere technische experts en – indien het een evaluatie van een reeds bestaand meetnet betreft – de betrokken meetnetbeheerders.

De output van Fase III bestaat uit:

- ★ Een blauwdruk van de **databank** waarin de meetgegevens gestockeerd zullen worden.
- ★ Een **verwerkingsstrategie** voor de ruwe meetgegevens, met aandacht voor het vertalen van de analyseresultaten naar beleidsrelevante informatie.
- ★ Een zo concreet mogelijke **voorafspiegeling** van de informatie die het meetnet kan leveren. Dat kan door na te gaan welke resultaten vergelijkbare meetnetten produceren en/of een analyse uit te voeren op basis van gegevens die vergelijkbaar zijn met wat we uit het meetnet kunnen verwachten.

Uw taak als opdrachtgever, eventueel bijgestaan door experts, bestaat er vooral in om de resultaten van de meetnetontwerper te beoordelen. In het bijzonder dient u aandacht te besteden aan de voorafspiegeling van te verwachten meetnetresultaten en ze te toetsen aan uw informatiebehoefte.

III.2 Analytisch kader

III.2.1 Bouwsteen 1: Kwaliteitsvolle gegevensopslag

Om de gegevensstroom uit opeenvolgende meetcampagnes te beheersen, is een stevig fundament vereist: een **databank** met een module voor gebruiksvriendelijke gegevensinvoer. Een goed gestructureerde databank laat ook toe om veelgebruikte bevestigingen (zogenaamde queries) te automatiseren, hetgeen de eerste stap van een terugkerende gegevensverwerking sterk vereenvoudigt. Een doordachte databankstructuur maakt ook een koppeling met andere gegevensbronnen mogelijk. Daarom is het belangrijk reeds vooraf een zicht te hebben op de manier waarop de gegevens gestockeerd zullen worden en is het nodig dat de meetnetontwerper in deze fase nadenkt over het ontwerp van de databankstructuur.

Het uitgangspunt is dat een databank zodanig moet zijn opgebouwd dat iemand, die kennis heeft van de materie, er vlot zijn weg in kan vinden. Daarnaast moeten bepaalde meetnetten voldoen aan internationale technische normen zodat de gegevensverwerking en rapportage maximaal (technisch) geharmoniseerd kunnen worden. Concreet moet de meetnetontwerper minimaal volgende kwaliteitscriteria in acht nemen:

- ★ **Logische structuur:** afstemming van de databankstructuur op de hiërarchische structuur van het meetnet.
- ★ **Logische en consistente naamgeving:** de namen van meetobjecten en meetvariabelen moeten interpreteerbaar zijn voor een brede groep gebruikers.
- ★ **Metadata – informatie over kwaliteit van de gegevens:** info over de herkomst, kenmerken en kwaliteit van de gegevens.
- ★ **Lokaliseren van de steekproefpunten:** koppeling met GIS-bestanden voor het herlokaliseren van de permanente steekproefpunten en het relateren van de meetgegevens aan andere (ruimtelijke) gegevens.
- ★ **Koppeling met andere databanken:** het samenbrengen van verschillende informatiebronnen, maakt een interpretatie van de meetnetgegevens in een bredere context mogelijk.

III.2.2 Bouwsteen 2: Kwaliteitsvolle gegevensverwerking

De kwaliteit van de gegevensverwerking zal in sterke mate de kwaliteit van de rapportage beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat u als opdrachtgever er op toe ziet dat de meetnetontwerper een strategie uittekent voor de opeenvolgende stappen van de gegevensverwerking.

Stap 1: Van meetgegevens naar analysevariabelen

De ruwe meetgegevens die ingevoerd worden in de databank zijn veelal niet onmiddellijk geschikt voor analyses. Daarom moet de meetnetontwerper eerst een overzicht opstellen van de ruwe meetgegevens en vervolgens een strategie uitwerken voor de controle op uitzonderlijke en onverwachte waarden. Tot slot moet hij een beschrijving geven van de omrekenformules die nodig zijn om de ruwe meetgegevens om te zetten naar de gewenste analysevariabelen.

Stap 2: Statistische analyses

Bij vele meetnetten beperkt de analyse van de variabelen zich tot de voorstelling van samenvattende waarden (bv. gemiddelden) in tabellen en grafieken. Op basis hiervan worden conclusies geformuleerd over trends of verschillen. Dergelijke werkwijze getuigt echter niet van een wetenschappelijk verantwoorde aanpak. Immers, om op basis van steekproefgegevens conclusies te formuleren over de doelpopulatie is het noodzakelijk gebruik te maken van de technieken van **statistische inferentie**, of kortweg **statistiek**. De grondslag voor kwaliteitsvolle statistische analyses ligt bij een correcte en aangepaste gegevensinzameling. Daarom werd in Fase II uitgebreid aandacht besteed aan het uittekenen van het steekproefontwerp en het bepalen van een optimale steekproefgrootte. Zo voorkomt u dat de meetnetbeheerder tijdens de verwerking en interpretatie van de gegevens geconfronteerd zal worden met fundamentele tekortkomingen in de kwaliteit van de gegevens.

Nu dient de meetnetontwerper zich toe te leggen op het uitwerken van een analyseplan, of een strategie voor de feitelijke gegevensanalyses. Concreet moet hij/zij voor elke meetvraag en hypothese die in Fase II is geformuleerd volgende kenmerken specificeren:

- ★ De variabele(n) die geanalyseerd worden.
- ★ Een opgave van eventueel bijkomende variabelen die nodig zijn om de analyses te kunnen uitvoeren of om een deel van de variantie te verklaren (zie stap 3 hieronder).
- ★ De te gebruiken technieken voor een verkennende analyse ('exploratory data analysis') van deze variabelen.
- ★ De statistische techniek(en) die toegepast moet(en) worden bij de uiteindelijke analyse.
- ★ De expliciete en impliciete voorwaarden en veronderstellingen die gekoppeld zijn aan de te gebruiken statistische methoden. Deze kunnen tekortkomingen of beperkingen van de voorziene gegevensinzameling aan het licht brengen. Dat kan dan leiden tot een (gedeeltelijke) herziening of bijsturing van relevante aspecten van het meetnetontwerp (terugkoppeling naar Fase II).
- ★ Voorbeschouwing van de interpretaties bij enkele mogelijke (de meest voor de hand liggende) uitkomsten van de analyse en de conclusies die daar aan gekoppeld kunnen worden.

Stap 3: Interpretatie van de resultaten

Door de analyse van de wetenschappelijke basis van het meetnet (zie § I.2.2) heeft de meetnetontwerper inzicht verkregen in de factoren en processen die een invloed of druk uitoefenen op de te meten doelpopulatie. Die kennis heeft hij aangewend bij het aanduiden van de meetvariabelen (§ II.2.1.3). Indien alle relevante variabelen voor het beantwoorden van een gegeven meetvraag worden opgenomen in het meetnet, dan zal dat volstaan voor een correcte interpretatie van de resultaten.

Vaak echter zullen de gegevens uit het meetnet alleen niet volstaan om de meetnetresultaten zo volledig en correct mogelijk te interpreteren. Indien gewenste informatie beschikbaar is in andere gegevensbronnen, dan is het onnodig om ze in het te ontwerpen meetnet op te nemen. Door een relevante koppeling te maken met een ander meetnet, databank of gegevenslaag wordt de informatie-inhoud van het meetnet uitgebreid.

Oppervlaktewatermeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

Om de kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater te beoordelen, besteden de meetnetbeheerders veel aandacht aan het inzamelen van extra informatie die van belang is voor een goede interpretatie van de resultaten:

- Waterkwaliteit wordt in belangrijke mate beïnvloed door weerkundige factoren. Uitzonderlijke meteorologische condities kunnen een langdurige weerslag hebben op de waterkwaliteit en (mede) een belangrijke oorzaak zijn van de verschillen in waterkwaliteit tussen opeenvolgende jaren.
- De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in belangrijke mate beïnvloed door de hoeveelheid en de aard van lozingen die plaatsvinden. Bijgevolg zijn gegevens over afvalwaterlozingen nodig om bv. de concentraties aan opgeloste zuurstof in het water te interpreteren. Daarom verzamelt de Vlaamse Milieumaatschappij gegevens over de belangrijkste bedrijfslozingen en van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties voor een breed gamma van stoffen (zuurstofhoudende stoffen, nutriënten, metalen en gevaarlijke organische en anorganische stoffen). Met deze gegevens wordt de evolutie van de hoeveelheden geloosde verontreinigde stoffen ('vuilvrachten') door grote puntbronnen in beeld gebracht en gekoppeld aan de meetnetresultaten over de kwaliteit van het oppervlaktewater.
- Nitraten in het oppervlaktewater zijn vooral afkomstig van uitspoeling uit landbouwgronden. Door het mestspreidingsbeleid nemen de uiterst hoge nitraatmaxima (voorheen tot meer dan 200 mg/l) sterk af, maar verdwijnen nitraatarme zones steeds meer. Verder is uitspoeling niet enkel functie van de bemestingspraktijken, ook de neerslag speelt een belangrijke rol (zowel de hoeveelheid als het tijdstip en de intensiteit van de buien). Deze informatie is cruciaal voor de correcte interpretatie van de jaargegevens.

Het is belangrijk te beseffen dat de verschillende bestaande meetnetten, databanken en andere gegevensbronnen vaak onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen. Met als gevolg een probleem van **gegevensongelijkheid**: gegevens verschillen in de methoden waarmee ze zijn ingezameld, en bijgevolg in validiteit en betrouwbaarheid, in de manier waarop ze zijn verwerkt en geanalyseerd, enz. Daarom moet voorzichtig worden omgesprongen met gegevens uit externe bronnen.

III.3 Synthese en het maken van keuzes

Als synthese van het analytisch kader moet de meetnetontwerper u een zo concreet mogelijke **voorafspiegeling** geven van de resultaten die het meetnet kan leveren.

Per prioritaire vraag en geassocieerde meetvragen moet een beeld geschetst worden van enkele mogelijke resultaten en welke de relevante interpretaties en conclusies kunnen zijn. Belangrijk is ook dat de meetnetontwerper een specificatie geeft van het bereik van (meet)waarden waarbinnen men niet zal kunnen besluiten dat een waargenomen effect betekenisvol is (*i.e.*, de nulhypothese niet kan verwerpen) en dat bijgevolg niet toelaat om gepaste besluiten te nemen en tot eventuele acties over te gaan.

Op basis van die voorafspiegeling kunt u nagaan in welke mate het meetnetontwerp beantwoordt aan de verwachtingen en dus voldoende invulling geeft aan de informatiebehoefte. Indien dat onvoldoende, of niet, het geval is, dan moet u samen met de meetnetontwerper de mogelijkheden onderzoeken voor een aanpassing van de verwerkingsstrategie of zelfs van bepaalde aspecten van het steekproefontwerp en de gegevensinzameling (terugkoppeling naar Fase II).

Meetnet “algemene broedvogels” (INBO – Natuurpunt)

De initiatiefnemers voorzien het inventariseren van broedvogels in 900 proefvlakken gespreid over Vlaanderen en dit gedurende een driejarige cyclus (zie II.2.3).

Bij voorbeschouwingen van de statistische analyses bleek dit aantal proefvlakken te volstaan om relatief kleine wijzigingen in de aanwezigheid van de meeste soorten te detecteren.

Toen kwam ook de vraag in hoeverre de meetnetgegevens een vergelijking toelaten tussen gebieden die wel of niet zijn opgenomen in het Natura 2000-netwerk. Vlug bleek dat de Natura 2000-gebieden onvoldoende vertegenwoordigd waren om met voldoende onderscheidend vermogen verschillen te kunnen detecteren. Dat leidde uiteindelijk tot volgende herziening van het oorspronkelijke ontwerp:

- een bijkomende steekproef van 300 hokken gelegen in Natura 2000-gebieden
- deze steekproef dient beschouwd te worden als een parallel meetnet (zie II.2.2)
- het inventariseren van het uiteindelijk aantal van 1200 proefvlakken zal gespreid worden over een vierjarige cyclus.

III.4 Resultaten en procescriteria

(1) Blauwdruk van de databank met minimaal volgende kwaliteitseisen:

- ★ Logische structuur.
- ★ Logische en consistente naamgeving.
- ★ Metadata en informatie over de kwaliteit van de gegevens.
- ★ Nauwkeurige informatie over de exacte locatie van de steekproefpunten.
- ★ Mogelijkheden tot koppeling met andere databanken.
- ★ Afspraken omtrent de beschikbaarheid van de gegevens voor derden.

(2) Verwerkingsstrategie met als grote lijnen:

- ★ Technieken voor gegevensverkenning (detecteren van verschillen, trends, correlaties, foutenbronnen, ...).
- ★ De stappen en statistische technieken nodig tijdens de effectieve verwerking van de gegevens.
- ★ Gewenste of vereiste informatie die verkregen wordt door een relevante koppeling te maken met een ander meetnet, databank of gegevenslaag.
- ★ Voorbeschouwing van de interpretaties bij de meest voor de hand liggende uitkomsten van de analyses en de conclusies die daar aan gekoppeld kunnen worden.

(3) Een voorafspiegeling van de te verwachten meetnetresultaten per prioritaire vraag en geassocieerde meetvragen: een opgave van enkele mogelijke resultaten, met relevante interpretaties en conclusies.

PROCESCRITERIA

- (1) De meetnetontwerper heeft het advies ingewonnen van statistici en databankspecialisten.
- (2) De communicatie over de blauwdruk van de databank en de te verwachten meetnetresultaten is duidelijk verlopen.

FASE IV:

Plannen van de
rapportering en
communicatie

FASE IV - Plan rapportering en communicatie

§ IV.1 Doelstellingen

Communicatiestrategie om meetnetresultaten doelgroepgericht te verspreiden

§ IV.2 Analytisch kader

Analyse gegevensgebruik opdrachtgever
Analyse gegevensgebruik andere doelgroepen

§ IV.3 Synthese en keuzes

§ IV.4 Output

Eindproducten
Communicatiestrategie
Langetermijnplanning rapportage

Figuur 8: Schematische weergave van de opbouw van Fase IV van het meetnetontwerp.

IV.1 Doelstelling

Fase IV is de laatste stap in de eigenlijke ontwerpfase van het meetnet. In deze fase moet de meetnetontwerper nadenken over de best mogelijke manier om de meetnetresultaten terug te koppelen naar u als opdrachtgever en naar eventuele andere doelgroepen. De meetnetontwerper werkt dus in samenspraak met u een **communicatiestrategie** uit om de meetnetresultaten doelgroepgericht te verspreiden. Daartoe kunnen producten van uiteenlopende aard gebruikt worden. Voor elk van deze producten moet de meetnetontwerper duidelijk de doelstelling omschrijven, argumenteren hoe hij/zij deze wil bereiken en tot slot een voldoende concreet sjabloon uitwerken. Daarnaast moet een langetermijnplanning voor de rapportage opgesteld worden: wie is verantwoordelijk voor welk product en met welke cyclus zal gerapporteerd worden.

De meetnetontwerper bouwt eerst een analytisch kader op dat bestaat uit twee bouwstenen: (1) Een analyse van het voorziene gebruik van de meetnetgegevens door de opdrachtgever, (2) Een analyse van het gegevensgebruik door de andere doelgroepen.

De **output** van Fase IV omvat een:

- ★ **Communicatiestrategie:** vastleggen van de strategie waarmee de meetnetresultaten naar de buitenwereld zullen gecommuniceerd worden. Bedoeling is de output van het meetnet zo breed mogelijk én doelgroepgericht te verspreiden om zo een stevig draagvlak en maximale gebruikstoepassingen te creëren.
- ★ Beschrijving van de **eindproducten** die uit het meetnet zullen voortvloeien.
- ★ **Langetermijnplanning rapportage:** afspraken omtrent de cyclus en taakverdeling van de rapportage.

Uw taak als opdrachtgever bestaat er in om na te gaan of de voorziene producten voldoende inspelen op uw informatiebehoefte en op die van de andere doelgroepen. Tevens dient u er voor te zorgen dat voldoende budgettaire middelen beschikbaar komen voor het realiseren van deze producten.

IV.2 Analytisch kader

IV.2.1 Bouwsteen 1: Analyse gegevensgebruik opdrachtgever

In Fase IV moeten u en de meetnetontwerper beslissingen nemen omtrent het gebruik, de ontsluiting en de communicatie van de meetnetresultaten. De meetnetontwerper moet daartoe een eerder technische analyse maken van de manier waarop u de resultaten zal gebruiken en op welke (beslissings)momenten de informatie uit het meetnet (absoluut) nodig zal zijn. Hij moet voor elk van de prioritaire vragen nagaan hoe u de resultaten zal toepassen bij de ondersteuning en evaluatie van de beleidswerking en onder welke vorm u de resultaten nodig heeft.

Voor deze analyse gaan we ervan uit dat de informatie uit een beleidsgericht meetnet op twee niveaus gebruikt wordt:

- ★ Intern: de meetnetresultaten worden gebruikt om de eigen beleidswerking te ondersteunen. Dat komt neer op het invullen van de ware informatie nood zoals omschreven in Fase I.
- ★ Extern: in het milieu- en natuurbeleid moet door de regionale/nationale overheden vaak gerapporteerd worden aan de Europese Commissie en/of andere internationale instellingen (zie ook § IV.2.2). De resultaten uit een beleidsgericht meetnet gelden hiervoor vaak als een belangrijke informatiebron.

Het is belangrijk dat onderscheid te maken. Het interne gebruik vereist immers een kwaliteitsvolle rapportage met een duidelijke interpretatie van de resultaten. De externe rapportering daarentegen omvat vaak niet meer dan het invullen van standaardtabellen. Dat is echter ook belangrijk omdat het toelaat gegevens uit verschillende landen op een hoger schaalniveau te vergelijken.

Oppervlaktewatermeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

De Europese Nitraatrichtlijn (1991) verplicht het Vlaamse Gewest de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater met een meetnet op te volgen. Daarom werd in 1999 het oppervlaktewatermeetnet aangevuld met meetpunten specifiek voor de landbouw (het 'MAP-meetnet').

Intern wordt deze informatie gebruikt om de gevolgen te evalueren van het (gewijzigde) bemestingsbeleid op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Extern laat het meetnet toe dat het Vlaamse gewest op correcte wijze aan Europa rapporteert over de toestand van het oppervlaktewater.

Hierop aansluitend willen we een korte toelichting geven bij het ontwerp en gebruik van beleidsindicatoren. Dat is belangrijk omdat de Vlaamse overheid het werken met indicatoren algemeen aanmoedigt om een betere opvolging en evaluatie van de beoogde output en effecten van het beleid mogelijk te maken (Van Gossum & Verheyen, 2005). Als reactie hierop evolueren zowel het Milieurapport (MIRA) als het Natuurrapport (NARA) naar een indicatorenrapport.

In deze context is het relevant dat u samen met de meetnetontwerper nadenkt over de selectie van nuttige beleidsindicatoren. Wees u echter bewust dat beleidsindicatoren enkel een signaal kunnen geven (bv. een afname aan biodiversiteit) maar nooit het volledige verhaal kunnen vertellen (bv. hoe sterk is de afname aan biodiversiteit en in welke gebieden is de toestand het meest zorgwekkend?) (Van Reeth & Vanongeval, 2005). Daarenboven is het, gezien de complexiteit van natuur- en milieusystemen, vaak niet

vanzelfsprekend om indicatoren voor het natuur- en milieubeleid te selecteren. Omtrent het werkelijk selecteren van goede beleidsindicatoren weiden we in deze handleiding niet verder uit. Hierover is voldoende literatuur beschikbaar. Hierbij is het goed te weten dat beleidsindicatoren meestal ontworpen worden op basis van de beschikbare meetnetgegevens en informatie uit andere meetnetten en gegevensbronnen. Daarom komt het aspect beleidsindicatoren aan bod in Fase IV en niet in Fase II.

Door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (nu INBO) werd in 2001 een beleidsindicator opgesteld die de authenticiteit in de Vlaamse bossen kan opvolgen (Van den Meersschaut et al., 2001). Deze authenticiteitsindex weerspiegelt in welke mate het bos overeenkomt met een natuurlijk functionerend bos op vlak van samenstelling en ecologie.

De berekening van de authenticiteitsindex gebeurt a.d.h.v. een scoresysteem gebaseerd op vier grote pijlers: (1) de bestandsstructuur; (2) de houtige vegetatie; (3) de kruidvegetatie en (4) het dode hout. Voor elke pijler wordt een score berekend op basis van specifieke variabelen die eenvoudig kunnen worden afgeleid uit de dataset van de Vlaamse bosinventarisatie en van het monitoringprogramma integrale bosreservaten. Deze score is een index voor de authenticiteit van elke pijler. De globale authenticiteitsindex is de som van deze scores.

Deze beleidsindicator laat toe dat het Agentschap voor Natuur en Bos op Vlaams niveau opvolgt hoe de authenticiteit van de bossen evolueert over lange termijn (decennia).

IV.2.2 Bouwsteen 2: Analyse gegevensgebruik overige doelgroepen

In Fase I heeft de meetnetontwerper eveneens in kaart gebracht welke andere doelgroepen behoefte hebben aan informatie uit het meetnet (zie § I.2.1). Het is belangrijk ook voldoende aandacht te besteden aan de wensen van deze medegebruikers aangezien zij het gegevensgebruik van en bijgevolg het draagvlak voor het meetnet verhogen. Zelfs wanneer geen doelgroepen werden geconsulteerd is het aangewezen om na te gaan of een brede verspreiding van de meetnetinformatie gewenst is of zelfs verplicht wordt (zie verder: verdrag van Aarhus).

Daarnaast is het, om dezelfde redenen als hierboven, relevant na te gaan of het meetnet informatie zal kunnen aanleveren voor de verschillende rapporteringsinitiatieven omtrent de toestand van natuur en milieu op Vlaams, Belgisch en Europees - internationaal niveau.

Hieronder geven we voor de drie schaalniveaus enkele voorbeelden (ter illustratie, dus niet exhaustief) van bestaande rapporteringsinitiatieven. Indien het meetnet relevante informatie kan aanleveren voor deze of andere initiatieven, dan moet de meetnetontwerper dat opnemen in de communicatiestrategie (zie § IV.3)

Vlaanderen

Op Vlaams niveau wordt structureel gerapporteerd over de toestand van milieu- en natuur in het jaarlijkse Milieurapport (MIRA) en het tweejaarlijkse Natuurrapport (NARA). De Studiedienst van de Vlaamse Regering rapporteert ook jaarlijks een selectie van milieu- en natuurindicatoren in zijn VRIND-rapport.

Zowel MIRA, NARA als de Studiedienst beheren een brede waaier aan milieu- en natuurindicatoren, die via de respectieve websites kunnen worden opgevraagd.

België

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest ('Direction Générale des Ressources Naturelles de l'Environnement' (DGRNE) en het 'Institut Scientifique de Service Public' (ISSEP) rapporteren uiteraard ook over het milieu en de natuur in Brussel en Wallonië.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), het officiële statistische overheidsorgaan in België, verzamelt, verwerkt en verspreidt cijfers en gegevens over het leefmilieu in België en de drie gewesten.

Internationaal

Vlaanderen en België staan vanzelfsprekend niet alleen in hun rapportering over de toestand en evolutie van natuur en milieu. Zo wordt tijdens de opmaak van MIRA en NARA stevast rekening gehouden met internationale ontwikkelingen en buitenlandse rapporten. We geven als voorbeeld enkele belangrijke instanties en ontwikkelingen uit het internationale milieu- en natuurbeleid die interessant kunnen zijn voor de rapportering.

- ★ Op Europees niveau zorgt het Europees 'Milieu-Agentschap' (EMA, Kopenhagen) voor de rapportering over het milieu.
- ★ De 'Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling' (OESO) publiceert milieuro rapporten over elke lidstaat.
- ★ De '2010 Biodiversiteitsdoelstelling' werd door de EU raad in Göteborg (2001) verankerd in de 'EU Strategy for Sustainable Development'.
- ★ Het recent opgestarte EuMon-project (<http://eumon.ckff.si/>) bundelt de informatie over de verschillende meetnetten in Europa die de toestand van Europees belangrijke soorten en habitats opvolgen.
- ★ Het Verdrag van Aarhus dat op 25 juni 1998 door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) werd goedgekeurd, is sinds 21 april 2003 van kracht in België (zie www.aarhus.be). De toegang tot informatie vormt de pijler van het verdrag. Het kernprincipe bepaalt dat iedereen het recht heeft om officiële milieu-informatie te krijgen van de overheid. Bijgevolg is geen enkele verantwoording vereist om een vraag naar informatie in te dienen.

Nationale bosinventarissen hebben traditioneel een sterke internationale component. Ideeën rond het meetnetontwerp en gegevensverwerking en de resultaten van de meetnetten worden op Europees niveau sinds lange tijd frequent uitgewisseld. Deze samenwerking volgt uit het feit dat de Europese lidstaten op internationaal niveau veel moeten rapporteren over de toestand van hun bosgebieden. Denken we maar aan de criteria en indicatoren van de *Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe*, de rapportage over koolstofopslag in bossen aan de *United Nations Conference on Climate Change*, het *Global Forest Resource Assessment* van de FAO, ... Als reactie hierop wordt binnen Europa de laatste jaren gestreefd naar een harmonisatie van de nationale bosinventarissen van de verschillende lidstaten. Daartoe liep in de periode 2003 – 2008 de COST Actie E43 'Harmonisation of national forest inventories in Europe: Techniques for common reporting'. Dergelijke initiatieven tot harmonisatie zijn nodig om internationale beleidsvragen m.b.t. biodiversiteit, duurzaam bosbeheer, koolstofopslag, ... op een uniforme manier te kunnen beantwoorden.

IV.3 Synthese en het maken van keuzes

Op basis van de informatie uit de twee bouwstenen moet de meetnetontwerper uitzoeken welke producten zo doelgroepgericht en efficiënt mogelijk kunnen inspelen op de specifieke informatiebehoeften. Soms zal het volstaan (en is het financieel wenselijk) om slechts één product af te leveren. Dat is dan vaak een rapport dat een goed evenwicht vindt tussen enerzijds een wetenschappelijke en anderzijds een beleidsrelevante en vulgariserende bespreking van de meetnetresultaten. In andere gevallen is het echter aan te raden meerdere producten uit te brengen.

Voor elk van de voorgestelde eindproducten moet de meetnetontwerper:

- ★ Aangeven wie de doelgroep(en) is/zijn.
- ★ De informatiebehoefte van de doelgroep(en) t.a.v. het meetnet duidelijk omschrijven.
- ★ Argumenteren hoe het product (zowel inhoudelijk als vormelijk) op deze informatiebehoefte zal inspelen.
- ★ Dat alles concreet maken door het uitschrijven van een sjabloon.
- ★ Een communicatiestrategie uitwerken: hoe en wanneer zal het product kenbaar gemaakt en verspreid worden?
- ★ Een kostenraming van het product en het onderhoud ervan opstellen.

Daarnaast moet duidelijk worden hoe dat alles op een langere termijn (afhankelijk van het meetnet: jaren of decennia) praktisch zal gedragen worden. Daartoe moeten de meetnetontwerper en u, in overleg met andere betrokken instanties, komen tot een consensus betreffende:

- ★ Wie instaat voor welk product.
- ★ Met welke cyclus het product uitgebracht of geactualiseerd wordt.

Een **taakverdeling** is vaak nodig omdat, in het geval van verschillende producten, één instantie niet altijd alle taken op zich kan nemen. Dat vraagt immers een grote (en in de tijd geconcentreerde) inzet van middelen. Bovendien vereist elk product een specifieke expertise.

Hierbij is het uiteraard belangrijk dat de verantwoordelijken formeel met deze taakverdeling instemmen en dat, in de mate van het mogelijke, duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent de financiering en eigendomsrechten van enerzijds de meetnetgegevens en anderzijds de eindproducten van het meetnet en het onderhoud ervan.

Op deze manier brengt de meetnetontwerper systematisch in beeld met welk doel en op welke manier de meetnetresultaten toegepast kunnen worden. Het is uw taak om op basis van deze **productdifferentiatie** te beslissen welke eindproducten het meetnet zal afleveren. Zo wordt een denk- en werkkader aangeboden aan de toekomstige meetnetbeheerder en andere instanties die zullen instaan voor de realisatie van de eindproducten. Zij zullen uiteraard nog beschikken over een zekere vrijheid voor de concrete invulling van de eindproducten. Maar tegelijk moet duidelijk naar voor komen dat dit overwogen keuzes zijn die ook door u als opdrachtgever gedragen worden. De meetnetbeheerder kan dus niet zondermeer afwijken van de productdifferentiatie, de communicatiestrategie en de langetermijnplanning.

Hieronder bespreken we bondig enkele mogelijke eindproducten van een beleidsgericht meetnet. Daarbij willen we algemeen twee aandachtspunten benadrukken:

- ★ Ook wanneer voor een breed lezerspubliek gerapporteerd wordt, moeten de bevindingen en conclusies wetenschappelijk correct zijn en dus gebaseerd op de resultaten van statistische analyses. Maar het is in dergelijke situaties niet nodig ook de technische details te vermelden.
- ★ Voldoende aandacht moet uitgaan naar een eenvormige lay-out en lezersgerichte aanpak van geschreven rapporten. Het inschakelen van professionelen of het inwinnen van hun advies kan hierbij helpen.

Beleidsamenvatting – Executive Summary

Wat: Een beleidsamenvatting geeft in grote lijnen en to-the-point een antwoord op de beleidsvragen (en dus de ware informatienood) uit Fase I.

Doelgroep: opdrachtgever, ministeriële kabinetten, minister

Rapport aan de opdrachtgever

Wat: Een niet-technische weergave van de belangrijkste meetgegevens en van de resultaten die nodig zijn om de prioritaire vragen van de opdrachtgever te beantwoorden.

Doelgroep: opdrachtgever, beleidssector, bredere publiek

Technisch rapport

Wat: Een uitgebreide technische bespreking van de meetgegevens in functie van de meetvragen en hypothesen waarop het meetnet is afgestemd.

Doelgroep: wetenschappers, meetnetbeheerders, (opdrachtgever)

Vulgariserende publicaties

Wat: Een niet-technische en vlot leesbare samenvatting van de belangrijkste gegevens en resultaten van het meetnet.

Doelgroep: brede publiek, beleidssector

Studiedag

Wat: Voorstelling van het meetnetontwerp, de belangrijkste meetnetresultaten en de meest relevante conclusies op een studiedag.

Doelgroep: opdrachtgever, wetenschappers, NGO's, brede publiek

Webstek

Wat: Voorstelling van het meetnetontwerp, de belangrijkste meetnetresultaten en de meest relevante conclusies op een webstek. Hiermee kan op actieve wijze ingespeeld worden op het Verdrag van Aarhus (zie § IV.2.2).

Doelgroep: opdrachtgever, wetenschappers, NGO's, brede publiek

IV.4 Resultaten en procescriteria

Op het eind van Fase IV moet duidelijk zijn welke producten zullen voortvloeien uit het meetnet, wat hun inhoudelijke invulling zal zijn en op welke manier ze verspreid zullen worden. De meetnetontwerper geeft u dus een overzicht van de verschillende eindproducten en dit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de stuurgroep.

Voor elk van de voorgestelde eindproducten moet de meetnetontwerper:

- ★ Aangeven wie de doelgroep(en) is/zijn.
- ★ De informatiebehoefte van de doelgroep(en) t.a.v. het meetnet duidelijk omschrijven.
- ★ Argumenteren hoe het product (zowel inhoudelijk als vormelijk) op deze informatiebehoefte zal inspelen.
- ★ Dit alles concreet maken door het uitschrijven van een sjabloon.
- ★ Een communicatiestrategie uitwerken: hoe en wanneer zal het product kenbaar gemaakt en verspreid worden?
- ★ Een kostenraming van het product opstellen.

Met een langetermijnplanning en een taakverdeling moet de meetnetontwerper aangeven wie instaat voor welk product en met welke cyclus het product uitgebracht of geactualiseerd zal worden.

PROCESCRITERIA

- (1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
- (2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V:

Laatste voorbereidingen,
implementatie en
kwaliteitszorg

V.1 Doelstelling

De eerste vier fasen van het meetnetontwerp zijn afgerond. Bij aanvang van Fase V moet u als opdrachtgever **beslissen** om het meetnetontwerp al dan niet in zijn geheel, of slechts bepaalde onderdelen of helemaal niet te implementeren.

Indien u beslist om het meetnet effectief van start te laten gaan, dan moet duidelijk worden wie de komende jaren de verantwoordelijkheid over het meetnet (gegevensinzameling, -verwerking en rapportage) op zich zal nemen. Deze persoon (het kunnen er ook meerdere zijn) duiden we aan met de term **meetnet-beheerder**. Tijdens Fase V zal vooral overleg nodig zijn met deze meetnetbeheerder.

In eerste instantie moeten de meetnetontwerper en de toekomstige meetnetbeheerder nadenken over de **implementatie** van het meetnetontwerp en de bijhorende **kwaliteitszorg** gedurende de gegevensinzameling, -opslag en -verwerking. Ook is het belangrijk het hoe en waarom van het meetnet voldoende te documenteren. Zo moeten eventuele aanpassingen aan het meetnetontwerp goed geargumenteed en beschreven worden. Tot slot is op bepaalde momenten een kritische evaluatie van het meetnet broodnodig. Hieromtrent moeten de meetnetontwerper en -beheerder vooraf een strategie opstellen. Het doel van dergelijke evaluatie is in de eerste plaats na te gaan of de oorspronkelijke informatiebehoefte nog relevant zijn (Fase I). Op basis van deze analyse is een doorlichting van het ganse meetnetontwerp mogelijk (Fase II t.e.m. IV).

Eerst geven we richtlijnen en aandachtspunten mee voor de start en kwaliteitszorg van het meetnet (§ V.2). Daarna beschrijven we welke resultaten de meetnetontwerper en/of de toekomstige -beheerder op het eind van deze fase aan u moet(en) voorleggen (§ V.3).

V.2 Richtlijnen en aandachtspunten

V.2.1 Goedkeuring van het meetnetontwerp

Bij aanvang van Fase V neemt u een beslissing over het al dan niet implementeren van het meetnet. De meetnetontwerper moet daarom in een eindverslag duidelijk en samenhangend de vier fasen van het meetnetontwerp omschrijven. We raden aan om hierbij modulair te werken: de meetnetontwerper stelt een minimumontwerp voor (met bijhorende kostenraming). Daarnaast licht hij – indien relevant - toe welke de mogelijke bijkomende modules zijn. Onder module verstaan we een toevoeging aan het meetnetontwerp (versta: extra doelstelling – extra metingen – extra gegevensverwerking – extra rapportage) die leidt tot een winst aan informatie. Voor elke module moet de winst aan informatie omschreven worden samen met een schatting van de kostprijs. Op basis hiervan kunt u als opdrachtgever een kosten-batenanalyse maken en beslissen welke extra modules u al dan niet aan het meetnetontwerp wilt toevoegen.

Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het minimumontwerp voor de gegevensverzameling zag er grosso modo als volgt uit:

- Steekproef: een raster van 1 km x 0.5 km voor de bosbouwkundige metingen, 1 km x 1 km voor de vegetatieopnamen
- Een basisset aan dendrometrische metingen
- De klassieke vegetatiekundige opnamen

Daarnaast werden volgende modules voorgesteld:

- Een raster van 1 km x 0.5 km voor de vegetatieopnamen, m.a.w. een verdubbeling van de steekproefpopulatie voor de vegetatieopnamen
- Een overbemonstering van de zeldzame Natura 2000 boshabitattypes zodat een voldoende kwaliteitsvolle rapportage van deze bostypes mogelijk is
- Extra meetvariabelen voor het opvolgen van de houtkwaliteit
- Extra meetvariabelen voor het opvolgen van de biodiversiteit

Van al deze modules werd de informatiewinst beschreven (met name, wat kan het Agentschap voor Natuur en Bos met de resultaten doen) en werd een raming gegeven van de extra kostprijs (uitgedrukt in VTE).

Normaal gezien – als het project bij aanvang goed is overdacht, wanneer het project stapsgewijs is uitgevoerd en als zich geen onverwachte ontwikkelingen hebben voorgedaan – zult u als opdrachtgever het meetnetontwerp (al dan niet met extra modules) goedkeuren. Toch is deze beslissing geen formaliteit en moet u grondig uitzoeken of u voldoende garanties heeft om het meetnet op te starten. Beleidsmatig is het immers beter een negatieve beslissing te nemen, dan een meetnet van start te laten gaan waarvan vermoed wordt dat het niet de gewenste resultaten zal opleveren.

Indien u beslist om het meetnet niet op te starten, moet u deze beslissing grondig motiveren:

- ★ Het meetnetontwerp voldoet voor een of meerdere aspecten nog niet aan de verwachtingen. Dat betekent dat een bijsturing soelaas kan brengen. In dergelijke situaties is een terugkoppeling naar een van de voorgaande fasen van het meetnetontwerp aangewezen.
- ★ Het meetnet is te duur of de 'geesten zijn er nog niet rijp voor'. Dikwijls wordt de kostprijs als een probleem aangehaald. Goede informatie is inderdaad vaak niet goedkoop, maar tegelijk ook niet duur. Een goed meetnet stelt u immers in staat uw werking bij te sturen en zo de beschikbare overheidsbudgetten beter te investeren.

Meestal zullen dergelijke knelpunten in de looptijd van het meetnetontwerp al zichtbaar worden. Maar aangezien het ontwerp van het meetnet reeds is uitbesteed, is het beter de studie zoals gepland uit te voeren en te verkennen waar de grootste knelpunten zich situeren. Dat werk is niet verloren. Vaak duiken beleidsvragen (al dan niet onder andere vorm) na verloop van tijd terug op en dan is het goed om vroegere ideeën en ontwerpscenario's op papier te hebben. Het projectverslag kan dan dienst doen als lanceerbasis om verder te werken op de problematiek. Het is duidelijk dat een goede documentatie van het geleverde werk cruciaal is om in dergelijke situaties dubbel werk te vermijden.

V.2.2 Start van het meetnet

In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om het meetnet eerst te laten proefdraaien (onder de vorm van een proefproject) alvorens definitief van start te gaan:

- ★ Wanneer nog onduidelijkheid bestaat over de best mogelijke veld- en bemonsteringsmethodieken. Soms moet een afweging gemaakt worden tussen weinig metingen die heel precies zijn (dure apparatuur) of veel metingen die minder precies zijn (goedkope apparatuur).
- ★ Wanneer nog onvoldoende gekend is hoeveel tijd de bemonstering van een steekproefpunt kost. Dat is van belang voor het aanwerven van technisch personeel.
- ★ Wanneer u als opdrachtgever nood heeft aan voorlopige meetgegevens en resultaten alvorens te kunnen beslissen om de nodige budgetten vrij te maken.

Daarnaast kan een proefproject van pas komen wanneer de meetnetontwerper nog te weinig informatie heeft over de variabiliteit van de meetgegevens en/of de toestand van het systeem.

Om te oordelen of vissen al dan niet geschikt zijn voor consumptie, moet een nieuw nog te ontwerpen meetnet opvolgen in welke mate de vissen in de Vlaamse waterlopen polluenten bevatten in hun vetweefsel. Meer bepaald wil de opdrachtgever met het meetnet achterhalen welke waterlopen het zwaarst vervuild zijn en welke vissen het meest deze vervuiling accumuleren. In eerste instantie stelt de meetnetontwerper zich de vraag of bepaalde waterlopen werkelijk zodanig vervuild zijn dat de aanwezige vissen een te hoge concentratie aan polluenten hebben. Dat wil hij onderzoeken d.m.v. een proefproject in enkele gekende vervuilde waterlopen. Een financiële injectie tijdens de ontwerpfase van het meetnet kan dus renderen aangezien de meetnetontwerper zo te weten kan komen in welke mate het mogelijk is de concentratie aan polluenten in de vissen te koppelen aan de vervuiling van de waterlopen.

Vóór de opstart van het meetnet of het proefproject moeten een aantal praktische en administratieve basisvoorwaarden vervuld zijn:

- ★ Transparante begroting:
 - Welke budgetten zijn beschikbaar en wie stelt ze ter beschikking?
 - Hoe zal het geld besteed worden over de jaren heen?
 - Wat is de financiële 'duurzaamheid' van het meetnet op langere termijn?
- ★ Personeelsplanning:
 - Hoeveel personeel en welke salarisschaal?
 - Waar wordt het personeel gehuisvest?
 - Wat doen met veldwerkers wanneer een meetcampagne beëindigd is?
- ★ Werkplanning:
 - Hoe wordt het veldwerk gespreid in tijd en ruimte?
 - Wat is de werkplanning van de veldwerkers?
 - Wat is de werkplanning van de meetnetbeheerder?

V.2.3 Documentatie van het meetnet

Een goede documentatie over alle fasen van het meetnetontwerp is cruciaal. Ook een analytische boekhouding die alle kostenbronnen van het meetnet in kaart brengt is een noodzaak. Deze documentatie is van groot belang zowel voor intern gebruik als voor derden. Derden kunnen niet altijd in contact komen

met de meetnetbeheerder en zijn/haar medewerkers voor wie al deze informatie parate kennis is. Ook voor intern gebruik stelt dit probleem zich. De meetnetbeheerder en/of bepaalde medewerkers kunnen immers uit dienst treden of dingen vergeten. Aangezien de meeste meetnetten een vrij lange looptijd hebben, is het des te belangrijker zoveel mogelijk informatie zo snel mogelijk te documenteren.

AANDACHTSPUNT

Een goede documentatie vormt het fundament voor een langlopend kwaliteitsvol meetnet. Documentatie is ook de basis voor verbetering. Een kritische evaluatie van het meetnetontwerp en de gegevensverwerking is enkel mogelijk wanneer duidelijk beschreven staat waarom welke beslissingen genomen zijn.

Als opdrachtgever moet u erop toezien dat de meetnetontwerper na afloop van het project een goede documentatie heeft opgebouwd. Indien niet kunt u het project niet als voltooid beschouwen.

V.2.4 Kwaliteitsvolle gegevensinzameling en -opslag

In deze fase moeten meetnetontwerper en/of toekomstig meetnetbeheerder ook aandacht besteden aan de kwaliteit van de gegevensinzameling en –opslag:

- ★ Waarnemereffecten
- ★ Kwaliteitsnormen
- ★ Basiscontrole op de metingen
- ★ Informatie over gegevenskwaliteit
- ★ Bewaartermijn van de gegevens

Deze aspecten moeten geïntegreerd aan bod komen in een handleiding voor de veldwerker. Deze licht toe hoe de veldwerkers:

- ★ Een steekproefpunt moeten lokaliseren en markeren.
- ★ Binnen het steekproefpunt de meetobjecten moeten selecteren (indien relevant).
- ★ De meetvariabelen moeten opmeten.
- ★ De meetgegevens moeten inlezen en opslaan in een databank.

Bij dit alles ligt de klemtoon op het vermijden van waarnemereffecten en het direct opsporen en corrigeren van fouten.

V.2.5 Controle en evaluatie van het meetnet

Tijdens de opstartfase van het meetnet gaat de meetnetontwerper uit van enkele veronderstellingen die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld de vereiste steekproefgrootte te berekenen. Deze veronderstellingen zullen niet altijd voldoende overeenstemmen met de uiteindelijke metingen. Met als gevolg dat de oorspronkelijke berekeningen van de steekproefgrootte mogelijk niet meer volledig van toepassing zijn (overschatting of onderschatting). Dat heeft uiteraard consequenties voor de resultaten van het meetnet. Het is de taak van de meetnetbeheerder om op vooraf vastgelegde evaluatiemomenten na te gaan of een bijsturing van het meetnet noodzakelijk is.

Daarbij komt dat sommige eigenschappen van steekproefpunten op korte termijn relatief statisch zijn,

maar hoe langer de termijn, hoe sterker deze eigenschappen kunnen veranderen. Steekproefpunten die bij de start van een meetnet aan de gestelde randvoorwaarden voldoen (bv. in de Vlaamse Bosinventarisatie moet een bos een minimumgrootte hebben alvorens het op te nemen in de doelpopulatie), kunnen na verloop van tijd dermate wijzingen dat ze niet langer aan de voorwaarden voldoen (bv. door versnippering van het bosareaal). Het is aan de meetnetbeheerder om hiervoor waakzaam te zijn. Na het vaststellen van deze afwijkingen is het noodzakelijk om een afweging te maken tussen de voor- en nadelen van het al dan niet vervangen van het steekproefpunt.

De meetnetbeheerder kan door tussentijdse analyses van de meetnetgegevens onvolkomenheden en/of inconsistenties in het meetnetontwerp op het spoor komen. Daarnaast is een regelmatige **evaluatie** van het meetnet door onafhankelijke experts (audit) ontegensprekelijk een verrijking. Externen kunnen het meetnet vanuit een andere invalshoek bekijken en daardoor mogelijke knelpunten ontdekken die de meetnetbeheerder soms niet opmerkt. Bovendien levert dit een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van het meetnet op. Dat is van belang wanneer belanghebbende derden de resultaten van het meetnet zouden aanvechten.

Een andere mogelijkheid voor evaluatie is het publiceren van de resultaten in wetenschappelijke tijdschriften waarbij het artikel wordt becommentarieerd door onafhankelijke experts (peer review). Op deze manier krijgt de meetnetbeheerder opmerkingen over het meetnetontwerp en de analyse en interpretatie van de gegevens.

Een laatste optie voor een externe evaluatie van het meetnet is het ter beschikking stellen van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Een goede onderzoeker zal de gegevens kritisch bekijken en als hij knelpunten ontdekt, deze aan de meetnetbeheerder signaleren.

V.3 Resultaten en procescriteria

(1) Opstart en opvolging van het meetnet:

- ★ Een opgave van de consequenties van alle gemaakte keuzes na het voltooiën van Fase I t.e.m. IV en de eventuele weerslag op het hele meetnet.
- ★ Een bespreking van hoe het meetnet zal opgestart worden: direct alle metingen of eerst laten 'proefdraaien' zodat bijstellingen nog mogelijk zijn.
- ★ Duidelijke informatie over de begroting, de personeelsplanning en de werkplanning (zie § V.2.2).
- ★ Een toelichting van hoe de kwaliteit van het meetnet op continue basis zal opgevolgd en geëvalueerd worden (bv. een externe audit na de eerste meetcampagne, gegevensverwerking en rapportage).

(2) Een inhoudelijke bibliotheek (papier en digitaal) met informatie over alle aspecten van het meetnet moet beschikbaar zijn: analyse van de vraagzijde; analyse van de aanbodzijde; alle wetenschappelijke kennis over het systeem en de doelpopulatie; thematische of praktische knelpunten; gelijkaardige meetnetten in andere landen; ...

(3) Handleiding voor de meetnetbeheerder.

(4) Handleiding voor het veldwerk en de gegevensinvoer. Deze handleiding licht minutieus toe hoe de

veldwerkers een steekproefpunt moeten lokaliseren en markeren; binnen het steekproefpunt de meetobjecten moeten selecteren (indien relevant); de meetvariabelen moeten opmeten en de meetgegevens moeten inlezen en opslaan in een databank. Bij dit alles ligt de klemtoon op het vermijden van waarnemereffecten en het direct opsporen en corrigeren van fouten.

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieu- maatschappij)

De meetnetbeheerders zien er nauwlettend op toe dat alle interne bemonsterings-, meet- en analyseactiviteiten op een kwaliteitsvolle manier uitgevoerd en gerapporteerd worden. Het kwaliteitssysteem staat formeel beschreven in kwaliteitshandboeken, methoden en procedures. Aldus is de uitvoering en de kwaliteitsborging van de diverse bemonsteringen, metingen en analyses en determinatie van invertebraten vastgelegd. Interne auditeurs verrichten op regelmatige basis controles op de technische kwaliteit van de metingen. Bovendien worden alle meetresultaten stelselmatig gevalideerd alvorens in de waterbodemdatabank op te slaan.

PROCESCRITERIA

- (1) Alle operationele voorwaarden voor de implementatie van het meetnet (of het proefproject) zijn ingevuld.
- (2) Het aspect kwaliteitszorg voor, tijdens en na de gegevensinzameling is voldoende sterk uitgewerkt.

Geciteerde en aanbevolen literatuur

Bal, D., Beije, H.M., Hoogeveen, Y.R., Jansen, S.R.J. & Van Der Reest, P.J. (1995). Handboek natuurdoeltypen in Nederland. Rapport IKC natuurbeheer, 11. Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer, Wageningen, Nederland.

Crabbé, A., Gysen, J. & Leroy, P. (2006). Vademecum Milieubeleidevaluatie. Vanden Broele, Brugge.

Nederhoed, P. (2004). Helder rapporteren: een handleiding voor het schrijven van rapporten, scripties, nota's en artikelen in wetenschap en techniek. Van Longhum Slaterus, Deventer.

Een interessant boek over goed rapporteren.

MacDonald, L.H., Smart, A.W. & Wissmar, R.C. (1991). Monitoring Guidelines to Evaluate Effects of Forestry Activities on Streams in the Pacific Northwest and Alaska. Univ. Washington, Seattle, USA.

Michener, W. K. & Brunt, J. W. (2000). Ecological Data. Design, Management and Processing. Blackwell Science, Malden.

Een aanrader op het gebied van opzet en beheer van databanken. Het boek besluit met principes van kwaliteitszorg.

Noss, R.F. (1999). Assessing and monitoring forest biodiversity : A suggested framework and indicators. Forest Ecology and Management 115, 135-146.

Onkelinx, T., Quataert, P., Wouters, J. & Bauwens, D. (2007). Kwaliteitsvolle monitoring voor het beleid. Aanzet tot een steekproefschema voor het monitoren van de staat van instandhouding, rapportversie. Rapport INBO.R.2007.27, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel.

Paelinckx, D. & Kuijken, E. (1997). Biologische Waarderingskaart van het Vlaamse Gewest. Aanvullende algemene verklarende tekst. Rapport IN.R97.21, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

Schmidt, A.M., Kisenkas, F.H., Vogel, R.L. & Broekmeijer, M.E.A. (2007). De rapportageverplichtingen van Directie Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van wetten en verdragen. Een analyse van informatievragen en informatieaanbod als basis voor het WOT programma Informatievoorziening Natuur. Alterra-rapport 1459, Alterra, Wageningen.

Een goed uitgewerkt voorbeeld van hoe een analyse van de beleidsvraag en/of de informatiebehoefte van de betrokken actoren kan verlopen.

Van Den Meersschaut, D., Vandekerckhove, K., Van De Kerckhove, P., Delbecq, F. & Van Slycken, J. (2001). Selectie en evaluatie van indicatoren en uitwerking van een praktisch bruikbare methodologie voor de beoordeling van biodiversiteit in bossen. Rapport 2001-009, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen.

Van Dyck, H., Maes, D. & Blichau, I. (2001). Toepassen van een multisoortenbenadering bij planning en evaluatie in het Vlaamse natuurbehoud. Rapport Universiteit Antwerpen, Wilrijk.

Van Gosssum P. & Verheyen K. (2005). Cursus Bospolitiek. Deel 4: Evaluatie. Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent, Gent.

Van Reeth, W. & Vanongeval, L. (2005). Indicatoren. In: Dumortier, M., De Bruyn, L., Hens, M., Peymen, J., Schneiders, A., Van Daele, T., Van Reeth, W., Weyenbergh, G. & Kuijken, E. (red.). Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 24, Brussel.

Van Reeth W., Peymen J., Weyembergh G. et al. (2006). NARA 2007 - Kosteneffectiviteit van reservaat-beheer: vooronderzoek naar concept en haalbaarheid. Versie 3.7 – 8/v/06. Niet gepubliceerde nota, INBO, Brussel.

Vermeersch, G., Maes, D., Bauwens, D., Van Spaendonk, G. & Van Schandevijl, W. (2005). Beheersevaluatie van de Brusselse groene ruimten d.m.v. de multisoortenaanpak: case-study Vuylbeekvallei. Rapport IN.R 2005.08. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

Vermeersch, G., Anselin, A., Onkelinx, T. & Bauwens, D. (2007). Monitoring common breeding birds in Flanders: a new step towards an integrated system. Bird Census News 20 (1): 30-35.

Vos, P., Meelis, E. & Ter Keurs, W. (2000). A Framework for the Design of Ecological Monitoring Programs as a Tool for Environmental and Nature Management. Environmental Monitoring and Assessment 61, 317-344.

Vos, P., Orleans, A., Meelis, E. & Ter Keurs, W. (1991). Meetnetten voor het natuur- en milieubeleid - een systematiek voor opzet en gebruik. Landschap 8, 248-263.

Twee artikels die stappenplannen ontwikkelen en praktisch advies geven voor het ontwerp van meetnetten.

Wiersma, G. B. (2004). Environmental monitoring. CRC Press, Boca Raton, USA.

Een boek dat ingaat op alle aspecten van monitoring voor milieuvraagstukken (het ontwerp, de analyse en de uitvoering).

Wouters, J., Quataert, P., Onkelinx, T. & Bauwens, D. (2008). Ontwerp en handleiding voor de tweede regionale bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Rapport INBO.R.2008.17, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel.

Colofon

Vlaamse Overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Dienst Beleidsvoorbereiding en –evaluatie

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Afdeling Wetenschapsoverkoepelende diensten
Team Biometrie, Methodologie en Kwaliteitszorg

Wijze van citeren:

Wouters, J., Onkelinx, T., Bauwens, D. & P. Quataert. 2008. Ontwerp en evaluatie van meetnetten voor het milieu- en natuurbeleid. Leidraad voor de opdrachtgever. Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Lay-out en druk:

Dienst communicatie LNE, digitale drukkerij Vlaamse Overheid

Foto's:

Yves Adams: coverfoto, foto's p.27, p.41, p.53, p.61, p.69, p.79, p.81 Hanne Decloedt: foto p.12, Erwin Brouwers: foto's p.29, p.57, p. 81 Steven De Bock: foto p.63, Tim Joye: foto's p.32, p.43, p.57, p.63, p.67, p.86, p.95, Ivo Lemaire: foto's p.63, p.51, Jasper Wouters: foto p.43, Hugo Vanderwegen: foto's p.43, p.49 Bruno Remaut foto p.81.

Verantwoordelijke uitgever:

Jean-Pierre Heirman, Secretaris-generaal,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning-Albert-II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel

Contact:

Ludo Vanongeval (ludo.vanongeval@lne.vlaanderen.be)
Koning-Albert II-Laan 20, bus 8 te 1000 Brussel
Tel.: 02 553 80 41

Paul Quataert (paul.quataert@inbo.be)
Gaverstraat 4, 9500 Geraardsbergen
Tel.: 054 43 71 36

Depotnummer:

D/2008/3241/263

ISBN-nummer:

978-90-403-0282-4

INBO-rapportnummer:

INBO.M.2008.7

Nur

940

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning Albert II - laan 20 bus 8 - 1000 Brussel
Telefoon: 02 553 80 11 - Fax: 02 553 80 05 - info@lne.be - www.lne.be

inbo
Instituut voor Natuur-
en Bosonderzoek